

AJAKONIA

REGIONÁLIS
TUDOMÁNYOS
ÉVKÖNYV

60.
2022.

ARRABONA

60.

RÓMER FLÓRIS
Művészeti és Történeti Múzeum

- alapítva 1859 -

GYŐR
2022

ARRABONA 60. 2022
Regionális Tudományos Évkönyv

Szerkesztőbizottság:

Bana József, Barna Attila, Csiszár Attila, Czigány Dávid, Horváth József,
László Csaba (elnök), N. Matus Zsanett, Szalay Balázs, Székely Zoltán, Vajk Ádám

Felelős szerkesztő:

Nemes Gábor

Szerkesztők:

Cserhalmi Zoltán, Kelemen István

Olvasószerkesztő:

N. Matus Zsanett

Külső lektorok:

Forgó András, Horváth Gergely Krisztián, Koltai András, Péterfi Bence,
Radványi Diána, Soós Viktor Attila

Rezümék fordítása (angol):

Kovács Lajos

Arculatterv és technikai szerkesztés:

Tanai Csaba Taca

A kiadvány megjelenését támogatta:

Győri
Egyházmegyei
Gyűjteményi Központ

HANSÁGI MÚZEUM
"HANSÁGI MÚZEUM"
ALAPÍTVA-1881

Nemzeti Kulturális Alap

SOPRONI MÚZEUM
ALAPÍTVÁNY

ISSN 0571-1304

Kiadja: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Nyomdai kivitelezés: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.
Megjelenik: 250 példányban

TARTALOM

TANULMÁNYOK

- Mrenka Attila*
BRONZKORI LELETEK SOPRON KÖRNYÉKI TEREPEBJÁRÁSOKBÓL.....9
- Csermelyi József*
ADALÉKOK KISMARTON HABSURG-KÉZRE KERÜLÉSÉHEZ
ÉS EZT KÖVETŐ JOGÁLLÁSÁHOZ.....35
- Diana Duchoňová – Martí Tibor*
AZ ESTERHÁZY CSALÁD HATALMI REPREZENTÁCIÓJÁHOZ:
ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR TEMETÉSÉRE MEGHÍVOTT SZEMÉLYEK JEGYZÉKE57
- Dominkovits Péter*
A MÁRIA TERÉZIA-KORI ÚRBÉRRENDEZÉS SOPRON VÁRMEGYÉBEN (1767)97
- Szuly Rita*
A GYŐRI EGYHÁZMEGYE 18. SZÁZADI EGYHÁZSZERVEZETE
ÉS PLÉBÁNIAHÁLÓZATA A 18. SZÁZADBAN115
- Horváth Gergely Krisztián*
ANYAGI KULTÚRA ÉS GAZDASÁG EGY ELÁRVULT URADALOMBAN
A MOSONSZENTMIKLÓSI URADALOM INVENTÁRIUMA 1843-BÓL143
- Paál Zsuzsanna*
KÁLYHÁSMESTERSÉG GYÓRÖTT
Cserépkályha- és kályhacsempe kollekció a Fruhmann-házban,
18–20. század
Kiállítási katalógus201
- Gerencsér Péter*
REPREZENTATÍV ÉS POLGÁRI
RIVÁLIS NYILVÁNOSSÁGOK A KAPUVÁRI NAGYVENDÉGLŐBEN.....247
- Kelemen Dávid*
AZ 1954-ES MÁRIA-ÉV ZARÁNDOKLATAI ÉS ESEMÉNYEI
A GYŐRI EGYHÁZMEGYÉBEN, KORABELI FORRÁSOK TÜKRÉBEN.....275

SZEMLE

- Tringli István*
Balthasar Fatiga feljegyzési könyve. Das Gedenkbuch
von Balthasar Fatiga 1596–1608. Közreadja: Németh János.
Sopron, 2020.....294

<i>Forgó András</i>	
Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerkesztette: Dominkovits Péter – Katona Csaba – Pálffy Géza. (Annales Archivi Soproniensis 2). Sopron–Budapest, 2020.	296
<i>Suslik Ádám</i>	
Varga Ottó: Naplóm 1878. Közreadta és kísérőtanulmányt írta: Balla Tibor – Dominkovits Péter. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.	300
<i>Perger Gyula</i>	
D. Szakács Anita: Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.	303
<i>Suslik Ádám</i>	
Ujváry Gábor: „Hűség városa légy hű öre önmagadnak” Nyugat-Magyarország 1918–1921 közötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető út. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2021.	309
<i>Horváth Sándor</i>	
Martinschich Balázs: Bezenye, Bizonya, Pallersdorf. Magánkiadás, 2021.	312
E SZÁMUNK SZERZŐI	317

SUMMARY

STUDIES

- Attila Mrenka*
BRONZE AGE FINDS FROM FIELD SURVEYS AROUND SOPRON.....9
- József Csermelyi*
CONTRIBUTIONS TO THE ACQUISITION OF KISMARTON (EISENSTADT)
BY THE HABSBURGS AND ITS SUBSEQUENT LEGAL STATUS35
- Diana Duchoňová – Tibor Martí*
THE REPRESENTATION OF POWER OF THE ESTERHÁZY FAMILY
LIST OF PERSONS INVITED TO MIKLÓS ESTERHÁZY'S FUNERAL57
- Péter Dominkovits*
THE SETTLEMENT OF CORVÉE IN THE AGE OF MARIA THERESA
IN THE COUNTY OF SOPRON (1767)97
- Rita Szuly*
THE 18TH CENTURY CHURCH ORGANISATION AND PARISH NETWORK
OF THE GYŐR DIOCESE IN THE 18TH CENTURY.....115
- Gergely Krisztián Horváth*
MATERIAL CULTURE AND ECONOMY IN AN ABANDONED MANOR
INVENTORY OF THE MANOR OF MOSONSZENTMIKLÓS FROM 1843.....143
- Zsuzsanna Paál*
STOVE MAKING IN GYŐR.
Collection of Tiled Stoves and Stove Tiles
in the Fruhmann House, 18th-20th century.
Exhibition Catalogue201
- Péter Gerencsér*
REPRESENTATIVE AND CIVIC
RIVAL PUBLICS IN THE KAPUVÁR GRAND RESTAURANT247
- Dávid Kelemen*
THE PILGRIMAGES AND EVENTS OF THE 1954 MARIAN YEAR
IN THE DIOCESE OF GYŐR, IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY SOURCES.....275

REVIEWS

- István Tringli*
Balthasar Fatiga's Book of Records of 1596–1608.
Published by János Németh. Hungarian National Archives,
Sopron Archives of Győr-Moson-Sopron County, Sopron, 2020.294

<i>András Forgó</i>	When Europe Was Focused on Sopron. The Sopron Coronation Diet of 1625. Edited by Péter Dominkovits – Csaba Katona – Géza Pálffy. (Annales Archivi Soproniensis 2.) Sopron–Budapest, 2020..	296
<i>Ádám Suslik</i>	Ottó Varga: My Diary from 1878. Published and commented by Balla Tibor and Péter Dominkovits. Hungarian National Archives, Sopron Archives of Győr-Moson-Sopron County, Sopron, 2020.	300
<i>Gyula Perger</i>	Anita D. Szakács: Bála Munczy the Younger's World War I Front Diaries. Hungarian National Archives, Sopron Archives of Győr-Moson-Sopron County, Sopron, 2020.	303
<i>Ádám Suslik</i>	Gábor Ujváry: “City of Loyalty Be a Loyal Guardian of Yourself” Hungarian National Archives, Sopron Archives of Győr-Moson-Sopron County, Sopron, 2021.	309
<i>Sándor Horváth</i>	Balázs Martinschich: Bezenye, Bizonya, Pallersdorf. Private edition, 2021.	312

Paál Zsuzsanna

KÁLYHÁSMESTERSÉG GYŐRÖTT
Cserépkályha- és kályhacsempe kollekción
a Fruhmann-házban, 18–20. század
Kiállítási katalógus

In memoriam

Sabján Tibor etnográfus muzeológus és építész emlékére

A cserépkályha és a kályhásipar. Bevezető

A cserépkályha a közép-európai lakáskultúra (elsősorban a svájci és német területek) találmánya. „A 12. században, amikor az Alpok északi előterében első példányait megépítették, lehetővé vált, hogy a téli hideggel küszködő emberek – királytól a parasztig – házaikban füstmentes szobákat építhessenek.”¹ A lakberendezési tárgyak közt előkelő helyet vívott ki magának az agyagcserépből készülő kályha. A lakószobákban használt cserépkályhák és a padlót, a falakat borító mázas csempék éppúgy, mint a téglák és a tetőcserepek, az épületeken alkalmazott – színekkel, mázzal vagy domborművel – díszített téglák, az égetett cserép (terracotta) tagozatok, szobrok mind-mind az agyagművesség termékei. Átaluk válik lehetővé az épületek felszerelése és díszítése.² A negatív modell alapján előállított kályhacsempe-készítés százötven évvel előzte meg a metszet- és a könyvnyomtatást, és így az egyik legkorábbi sokszorosított művészeti műfaj lett.³ Az idő múlásával ez a fűtőberendezés típus domborműves csempével gazdagon díszített „késő gótikus toronykályhává” fejlődött. A toronyra emlékeztető forma évszázadokon keresztül fennmaradt és a legkülönbözőbb változataira lehetünk egészen a 19. századig. Működési alapelve szerint zárt tüzelőberendezés és a fűtés a fő feladata. Ellentétben az ipari vagy kézműves kemencékkel, mint például az olvasztó kemence és a kerámiaégető kemence, a kályha a környezete felé sugározza a forróságot és nem a hőt koncentrálna.⁴ Az esztétikai hatás és e sajátos technológia együttesen járulnak hozzá a cserépkályhák évszázadokon át tartó közép-európai sikeréhez.

A kályhaipar fejlődésének talán legizgalmasabb korszaka idehaza a 19. század derekán köszöntött be. Fischer Ignác fia, tóvárosi Fischer Emil „Néhány szó a kályhásiparról” 1902-ben megjelent cikkében visszaemlékezve hazánk kályhásiparáról a következőket írja:

¹ VÉGH: Előszó 13.

² PULSZKY: A magyar agyagművesség 255.

³ VÉGH: Előszó 13.

⁴ ROTH HEEGE: Európai cserépkályhák 33.

„A kályhásipar Magyarországon még két évtizeddel ezelőtt a fejlettség legalsó stádiumában volt, csak kisműhelyekben úzték, és az ezekből kikerült kályhák legkezdetlegesebbek voltak. A külföldről behozott kályhák leggyakrabban meisseni eredetűek. Részben a Sächsische Ofenfabrik, vormals C. Teichert, vagy Meissener Ofenfabrik vormals Ernst Teichert gyárából származnak. Ezen kívül L. et C. Hardmuth ausztriai kályhái is nagy számban találhatóak. (...) Ez a három gyáróriás dominálta a 70-es években piacunkat, olyannyira, hogy gyártmányaik nagy részét nálunk helyezték el. Ezekkel kellett a versenyt felvennie, ezeket kellett kiszorítania a magyar iparnak.” Fischer Ignác az 1872-es évtől kezdve árulta a meisseni eredetű kályhákat. A „porcelánkályhák” egy részének hagyománytisztázás díszítése az úgynevezett „Zwiebel Muster” a meisseni eredetű porcelántárgyakon először az 1740-es években jelentkezik, kínai előképre megy vissza. A minta hihetetlen nagy népszerűsége tesz szert, a legkülönfélébb tárgyakon látható.⁵

A 19. század utolsó két évtizedében, e szinte páratlan fejlődés izgalmas korszakában a kályhagyártó győri iparosok is a megnövekedett kereslet kielégítésére törekcsenek, a regionális hatókörű kereskedőkkel együtt. A 2008-as győri cserépkályha-történeti kiállítás – melynek bemutatására jelen munka vállalkozik – kályhái között van „porcelánkályha”, vannak az e korszakban népszerűvé váló zsákkályhák, csempés kályhák, szecessziós kályhák és „svéd” rendszerű kályhák, és korábban, a 18. században készült kályhák egyaránt.

Két kályhakiállítás Győrött: 1966 és 2008

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum egyedülállóan gazdag állandó cserépkályha tárlattal büszkélkedik. A kályhatörténeti gyűjtemény létrejött az 1950-es évekre nyúlik vissza, ez nagyjából egybeesik a kastélyok berendezésének felszámolásával és a nagypolgári életmód eltűnésével. Az 50-es években az Iparművészeti Múzeumba is újabb hullámban érkeznek be a kastélyokban felszámolt és lebontott cserépkályhák – noha a budapesti országos szakmúzeum alapítása óta gyűjt, vásárol kályhákat és kályhacsempéket. A győri muzeológusok figyelme a városi lakások államosítását követően terelődött e tárgy típusra, folyamatában, ahogy az új tulajdonosok sorra bontották le az egykori régi cserépkályhákat. A bontásból eredő kályhák a muzeológusok jóvoltából Győr városból, valamint a megye egyéb településeiről, esetenként más dunántúli kastélyokból lettek megmentve az enyészettől, nem egyszer az utolsó pillanatban. Akkoriban két tárlat is készült: a győri (1966), majd a budapesti (1967) kályhakiállítás a Győri Xántus és az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek válogatott darabjait mutatja be.

A győri kályhagyűjtemény gerincét a dénesfai Cziráky kastélyból 1952-ben beszállított cserépkályhák képezik, mindenekelőtt. „Uzsoki András és Czigány

⁵ S. CSEREY: „Az első pesti porcellán” 110.

Béla 1958-ban kezdték meg a győri cserépkályhaipar önálló gyűjteményét létrehozni. Tervszerűen gyűjtötték össze a tatarozásra került győri és Győr környéki épületekből a kályhákat. E munkában nagy segítséget jelentett Fruhmann Antal győri kályhászmester lelkes közreműködése.⁶ A terepmunka- és kutatás folyamatairól, valamint a cserépkályhák gyarapodásáról a múzeumi beszámolók rendre tájékoztatnak. Megismerjük a pontos adatokat is az 1962-ben írott múzeumi jelentésekből. Az összegyűjtött cserépkályhák az iparművészeti gyűjteményt gazdagítják, és az 1958-1961 között eltelt három év során a Múzeum iparművészeti tárgyvásárlása kimagasló volt. Kiderül a jelentésből az is, hogy a Múzeumban 1951 óta letétben elhelyezett Cziráky-féle dénesfai kastély mintegy 5 szobát kitevő bútor- és berendezési anyagát 1961 őszén meg is vásárolták.⁷ Az egy évvel későbbi jelentésben az áll, hogy 1962-ben 136 darab iparművészeti tárgyval gyarapodott a Múzeum, az új tárgyak egy része pedig a nyilvántartásba vételük során lett beletárolva. Mindazonáltal, ebben az évben figyelemre méltón magas (366 darab) a beletárolásra még váró iparművészeti tárgyak száma is.⁸ Az 1964-es évről szóló jelentés fordulatról számol be, az iparművészeti tárgyak gyarapodása megtorpan és mindössze 19 új tárgy kerül múzeumi kezelésbe. Egy évvel később (1965-ben) pedig szakmuzeológus hiányában a gyűjtemény gyarapítása és fejlesztése teljességgel el is marad.⁹

Cserey (1966) és Sabján (2008) nevéhez fűződik a cserépkályha kiállítások megrendezését megelőző koncepció elkészítése.¹⁰ Az első kiállításnak az Apátúrház, a győri főtér legimpozánsabb épülete adott otthont. Cserey Éva néprajzkutatót és művészettörténészt kérték fel szakmai katalógus elkészítésére a kiállított cserépkályhákról, mely 1967-ben meg is jelent.¹¹ Az 1966-ban, az akkor még Xántus János nevét viselő Múzeum alagsorának boltíves folyosóin megnyílt cserépkályha kiállításon 31 kályhát tekinthetett meg a nagyközönség.

A két kiállítás szemlélete különböző, a 1966-os kiállítás inkább a stílusjegyekre összpontosít. A tárgyak mögöttes tartalmainak feltárására, mint például a kályhakészítőkhöz kapcsolódó személyes iratok értelmezésére és bemutatására pedig 2008-ban kerülhetett sor. Látható ez a törekvés már az első kiállítás idejében is, de a 1966-os kiállítás óta eltelt évtizedek során felhalmozódó adatok értelmezése majd később kap nagyobb hangsúlyt. Az utóbbi időkben gyarapodó és elérhető kályhairodalom is jótékony hatást gyakorol e folyamatra.¹² Cserey Éva számára

⁶ CSEREY: A győri Xántus 179.

⁷ UZSOKI: Jelentés 1958–1961. évi 216.

⁸ UZSOKI: Jelentés 1962. évi 364.

⁹ UZSOKI: Jelentés 1963. évi 387. és UZSOKI: Jelentés 1964. évi 559.

¹⁰ Lásd CSEREY: A győri Xántus, SABJÁN: A kályhászmesterség Győrött.

¹¹ CSEREY: A győri Xántus.

¹² A cserépkályhákról több szerző és több eltérő szempontból írt egészen a közelmúltig. A tanulmányunk nem tér ki ezekre a munkákra, hacsak nem egyes esetekben, és kizárólag a győri kályhák vonatkozásában.

később apropót jelent Jenei Ferencről, Győr múltjának kutatójáról való megemlékezés arra, hogy az 1966-os cserépkályha kiállításra való előkészületekről is beszámoljon: „tanácsokkal látott el, elvitt és összeismertetett régi iparosokkal, családokkal, akiktől sok hasznos történetet, adatot tudhattam meg. (...) 2006-ban volt 40 éve, hogy a Xántus János Múzeum pincéjében Győr város megmaradt antik kályhaemlékeinek bemutatásával emléket kívántunk állítani a város egykori fazekas-kályhás mestereinek. Ezek a kályhák a XVIII-XIX. században készültek, változatos formáikkal, gazdag díszítésükkel híven tükrözik az eltűnt idők divatját, ízlésvilágát. Mágner Károly, Dachauer, Magyary, Török, Fruhmann mesterek kályhái azonban igen keveset árulnak el készítőik életéről, munkásságáról.”¹³

Győrött a második cserépkályha kiállítást hosszú érlelődés és előkészítés előzte meg. A 2008-ban kapuit megnyitó és a kályhás mesterség történetének bemutatására vállalkozó új, második cserépkályha kiállítás – az időközben a Múzeum tulajdonába került és felújított Fruhmann-házban – 33 kályhájával már többet árul el a győri kályhások életéről és munkásságáról. Két egyéb okból is különösen érdekes a három tematikai egységre osztott 2008-as kiállítás. Mindenekelőtt azért, mert a tárlat középső traktusában az egykori kályhakészítő műhely berendezése teljes autentikus valójában tekinthető meg. Idősebb Fruhmann Antal a kályhás mesterséget ezen a telken, ebben a házban, ebben a műhelyben űzte 1910-től kezdve. Őt követően özvegye, majd ifjabb Fruhmann Antal ugyanitt folytatta. A 2008-as kiállítás első alkalommal teremti meg a feltételeket tehát ahhoz, hogy a győri kályhás mesterség kiemelkedő dinasztiáinak (Dachauer, Mágner, Magyary és Fruhmann) az életébe és munkásságába egyaránt betekintést nyerjünk. A tárlat hangsúlyt helyez az eredeti és személyes dokumentumokon, valamint az elkészített kályhákon keresztül személyesebb bemutatásra. Rangját adja, hogy a Győrött kiállított kályhák – hasonlóan az Iparművészeti Múzeum Nagytétényi Kastély kiállítóhely zömében 17-19. századi kályháikhoz – a korabeli kályhás mesterséget és kályhakészítési stílust a kastélyokból származó, restaurált és újraépített kályhákon keresztül is illusztrálják.¹⁴

A két győri cserépkályha tárlat között eltelt negyvenkét év sok változást hozott a társadalmunkban, de ami a mi szempontunkból itt leginkább fontos: véglegesen eltűntek az ötvenes-hetvenes évekig még használt cserépkályhák a győri lakásokból is. Az 50-es éveket követően, pontosabban 1963 után a múzeumi gyarapodás ugyan lelassult és az iparművészeti gyűjtemény kályhakkal és csempékkel, kályhaelemekkel kis mértékben gyarapodott: jószíval csak Fruhmann Antal kitartó győri gyűjtögetése révén. Az országos tekintetben jelentős és terjedelmes cserépkályha gyűjtemény bemutatásának fokozott igénye és egy konkrét esemény együttesen segítették elő a megvalósulást. Az egykor oly becses tárgy, a cserépkályha, az első kályhakiállításához képest 42 éves időtávlatból új perspektívába kerül. El-

¹³ S. CSEREY: Magyary József 411.

¹⁴ Lásd CSEREY: 18–19. századi kályhák 180.

érkezett az idő a raktárakban fekvő kályhák történeti szempontú bemutatására. Továbbá nagyban hozzájárult az új kiállítás gondolatának végső kibontakozásához az a tény, hogy Fruhmann Antal végrendeletében nagylelkűen a Múzeumra hagyta ingatlanát és műhelyét, valamint az összegyűjtött kályhás tárgyi emlékeket és kályhás szerszám-, valamint gépi eszközeit, valamint személyes- és családi kályhás iratait. Végakarata szerint a Múzeum birtokába került ezzel az utolsó győri kályhakészítő dinasztia teljes hagyatéka. A Múzeum méltó módon tesz eleget a végakaratnak, amikor a kiállítás megnyílik.

2008-tól a nagyközönség 33 kályhát tekinthet meg a felújított Fruhmann-házban.¹⁵ A látogató a két kiállítás keretében 1966-ban és 2008-ban összesen 48 iparművészeti gyűjteményt gazdagító kályha (ezeken felül még egy, a tárnokréti takaréktűzhely, mely a Néprajzi Gyűjtemény tárgya) alapján alkothat képet az egykori győri nagypolgári lakásokban, régióbeli kúriákban és egyházi épületekben melegeget adó pompás fűtőberendezésekről.

A testámentum értelmében a Fruhmann család egykori lakóházában alakítja ki a második tematikus állandó tárlatot a Múzeum. Az eredeti kiállítási koncepciót Sabján Tibor készíti el a Múzeum felkérésére 1995-ben.¹⁶ Sabján forgatókönyve alapján indult a második kiállítás tervezése és előkészítése. A tervezetének gerincét a győri kályhás mesterség története képezi. A kályháság témájának hármastagolása igazodik a lakóház alaprajzi kiosztásához. A telken a lakóház és az autentikus kályhás műhely „L” alakban helyezkednek el és ezt az elrendezést a kiállítás is követi. A belső udvart „U” formában körülzárja egy utólagosan épült pavilon épület, az állandó kiállítás kibővült koncepciójának jegyében. Az így nyert újabb kiállítási tér teszi lehetővé további 19 kályha felépítését és bemutatását. A fő (lakó)épületben kiállított 12 kályhával együtt ezért ma 31 polgári kályha tekinthető meg, a 2008-as kiállítás továbbá még két népi kályha bemutatásával egészül ki.

Sabján Tibor elképzeléseinek papírra vetését követően 13 évvel később ténylegesen is megvalósult a második cserépkályhakiállítás. Az eredeti forgatókönyvi tervekhez képest a legnagyobb változást az jelentette, hogy az egykori lakóház két nagytermében tervezett kiállítási enteriőr kialakítása elmarad. Mindazonáltal az új elrendezésből előny is származik: szellősebbek lesznek a termek, a szabadon maradó helyek alkalmi előadótérre változtathatók, előadások és vetítések megrendezésének adnak helyet. Az időközben nélkülözhetetlenné vált múzeumpedagógiai szempontok is érvényre jutnak az új térkialakítással. A berendezett kályhás műhely feletti tetőtér megépítésével fazekas szakkörre alkalmas foglalkoztató és gipszminta bemutató tér lett berendezve. Az eredetileg lakóépület felújított padlasterében pedig kezdetét veszi a cserépkályha és kályhacsempe oktató- és látványtár megvalósítása, melynek tárgyai a jelenleg is zajló cserépkályha felmé-

¹⁵ A 2008-ban ismét felállítottak leltári száma: 66.145.1., 66.146.1., 66.157.1., 66.153.1., 66.158.1., 66.141.1., 66.139.1., 66.140.1., 62.36.1., 66.137.1., 66.135.1., 66.143.1., 66.136.1., 66.134.1., 66.138.1.

¹⁶ SABJÁN: A kályhás mesterség Győrött.

rések révén folyamatosan bővülnek. Az első, kisebb helyiségben a régészet módszereivel kutatott korai időszak győri tárgyi emlékei kapnak helyet a 15. századtól a 17. század végéig. Győrnek a környező falvakra kisugárzó hatása volt a 19. század második felében és a 20. század elején. A második kisebb helyiségben ezt illusztrálandó kap helyet a Múzeum gyűjteményeiből származó két helyi alaptípus, a nagybajcsi és tárnokréti népi tűzhely. A két nagyteremben és a pavilon tereiben, valamint a műhelyben a hangsúly a győri kályhásság 18-20. századi történetére helyeződik, kiemelten kezelve néhány jelentősebb kályhás dinasztia kályháinak bemutatását. A tárlatban a 18. századot a Mágner család, a 19. század második felét a Magyary-féle kályhagyár, a 20. századot a Fruhmann család működése képviseli. Ez utóbbi volt a legtovább működő győri kályhás műhely. A Fruhmann-hagyaték feldolgozása folyamatban van, a műhely bemutatása különösen vonzza a látogatókat. Itt jegyezzük meg, hogy a múzeum raktáraiban tárolt cserépkályhagyűjtemény ma is meglepően sok kiaknázatlan lehetőségeket rejt, úgy, mint a beazonosítatlan tárgyak felmérése, valamint a leltárba vett kályhák tárgytörténeti előzményeinek kályhánkénti felderítése kutatómunkát tesz szükségessé. Fontos momentum, hogy 2008-ra már az utolsó kályhakészítő mester is felhagyott tevékenységével. Legifjabb Fruhmann Antal halálával 1988-ban pedig ténylegesen kihalt Győrött az utolsó kályhás dinasztia.

A 2008 óta nyitva lévő tárlatban látható polgári ízlésű kályháról és a Fruhmann családról mindössze egy színes hajtogató prospektus tájékoztat. Kiállítási katalógus mindeddig nem készült e maga nemében valóban páratlan tárlatról. Annak a katalógusnak az elkészítéséhez, melyet az olvasó a kezében tart, ez a hiány adta a szerzőnek a legfőbb motivációt.

A cserépkályhák bemutatása

A 2008-as győri kiállítás a kályhák lelőhelyére és készítésére vonatkozó megismert tárgytörténeti adatokat mutatja be. A győri kályhás mesterség felemelkedése és fénykora a 18-20. századra esik. A kiállítás a kronológiai elrendezést követi az első termekben. A kályhák megjelenésükkel tükrözik a győri kályhás mesterek megrendelőinek igényét és a mesterség helyi technológiai gyakorlatát.

A sorrendben első két kályhát nem Győr város kályhás mesterei készítették és stílusuk is eltér a többi kályháétól. A környező településeken a 19/20. századfordulón jellemző a sima cserépkályha, vegyesen a zöld-, vagy drapp szemes kályhakkal, e táji jellemzői illusztrálja a kiállítás két népi kályhája. Győrött azonban a polgárság zömében művészi igényű kályhákat rendelt és készített lakásának ékítésére. Itt ezért a művészeti stílusjegyek is érvényre jutnak, ha lakberendezésről és azon belül kályháról van szó. A barokk, a rokokó és a klasszicista stílus dívik a nagypolgári lakásokban, ahol már a 18. században is a nemesi kúriák fűtőberendezései képezik a mintát. A tárlat bejárási útvonalának első állomásán kiállított

első két kályha – a kisalföldi szemeskályha Nagybajcsról és a tárnokréti takaréktűzhely – a mesterség történeti előzményeit és a korszak népi, populáris kultúrára jellemző kályháit van hivatott illusztrálni.

A cserépkályhákat fűtési rendszer, technikai eljárás, máz, készítő, eredeti használati hely, készítés kora, méretek ismertetésével mutatjuk be. A látogató egy személyes megtekintés során a Fruhmann-ház minden egyéb kiállítási tárgyát megismerheti.¹⁷ Így a győri céhes emlékek tárgyait, egyedi csempéket, Fruhmann kályhászmester munkaeszközeit, valamint cserépkályha-történeti dokumentumokat.

Az egyes kályháról a fali felirat nyújt eligazítást. A kályhák katalógusbeli megnevezése a fontosabb tárgyi jellemzőket tartalmazza, melyek a fali feliratok szövegéből származnak. Utalás található a megnevezésekben egyebek között a kályha származására, stílusjegyeire, a készítő kályhászműhelyre, a már ismert adatokból merítve. A kályhákat egyértelműen beazonosító leltári számok ebben a katalógusban jelennek meg először publikusan, a tárgyakra vonatkozó egyértelműsítő 2021-es kutatások eredményeként. A katalógus szövegét minden egyes cserépkályha esetében a tárgyat ábrázoló fényképpel egészítjük ki.

A katalógus kényelmesen elkalauzolja a látogatót a tárlatban. Úgy szerkesztettük meg, hogy alkalmas legyen a látogató kályháról kályhára történő körbevezetésére. Ezért az óramutató járásával azonos irányban haladunk végig a termeken és a kályhákon: a kapun való belépéskor a balszárnyat elfoglaló (eredetileg) lakóházban helyet kapott múzeumi pénztártól indulunk, és utunk a telek közepén elhelyezkedő műhelyen át folytatódik, míg a jobbszárnyon a pavilon egybenyíló tágas és világos három terében ér véget.

Külön köszönet illeti Gyarmathi Zsuzsanna győri keramikus-művésztanárt, aki a tárlat körbejárásakor konzultációk keretében fazekas-szakmai, kályhakészítés technológiai szempontú kiegészítéseivel hozzájárult ahhoz, hogy jelen sorok szerzője a nyitva maradt kérdéseket megnyugtatóan tisztázhassa, és ezzel egyidejűleg a katalógus végleges tartalmát elnyerje.

¹⁷ A jelen katalógus kizárólag a kályhák bemutatására szorítkozik, a kiállítás egyéb tárgyaira nem.

GYŐRI KÁLYHÁSOK ÉS CSERÉPKÁLYHÁK A 18-20. SZÁZADBAN
KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
A Cserépkályha-történeti Gyűjtemény állandó kiállítása, Fruhmann-Ház
Győr, Kiss János utca 9.

AZ ELSŐ SZOBA NÉPI KÁLYHÁI

Tárnokréti rakott tűzhely, táblás kályha elemeinek másodlagos felhasználásával (1. kép)

A népi takaréktűzhely egy korábbi táblás kályha elemeinek másodlagos felhasználásával készült a 1930-as években. A rakott tűzhelyek a 19. század végén kezdtek terjedni, a kemencék helyettesítésére. Eleinte téglából, sárból építették és tapasztották, a későbbiekben kályhacsempékkel burkolták őket. Ezen a zárt tüzelőberendezésen már vaslapon főztek, sütőjét pedig ettől jobbra alakították ki, a füstelvezetés melegét is hasznosítva, de attól elzártan. Egyes típusokba a sütő fölé beépítettek vízzel tölthető, annak melegítésére szolgáló fém tartályokat is.

Kor: 20. század közepe

Lelőhely: Tárnokréti

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: N.94.3.1.

Szemeskályha Nagybajcsról (2. kép)

A szemeskályhák használata igen elterjedt volt Győr környékén a 19. században. A szemeskályha hazai változatainak előzményét a dél-német területeken, az Alpok vidékén a 13-14. századra kialakult és elterjedt cserépkályha képezi. A kiállítás legrégibb, a kályhás mesterség még középkori hagyományait őrző darabja ez a Nagybajcsról, a megye területéről gyűjteménybe került kályha. A korai kályhák külső jellemzőit magán viseli: az alsó része szögletes, a felső része hengeres formájú, fazekas által korongozott kályhaszemekből lett kialakítva, magas meszelt lábazattal, fent pedig díszes pártázattal látták el. Ezt a típusú kályhát általában zöld színnel mázazták, és a festés során nyerte el mintázatát – ahogy az ezen a példányon is látható, gyakran csupán egy világosabb alapra felvitt, folytatott csíkozás által. A kályha fűtését a konyha felől oldották meg, ezzel is védve a szobát a füsttől, illetve kihasználva a tüzelés konyhai hasznosításának lehetőségét is. A kályha két bontott kályha elemeinek felhasználásával épült múzeumi rekonstrukció.

Kor: 20. század közepe

Lelőhely: Nagybajcs

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.69.15.1. (Paraszti szemes tűzhely) (IP.66.145.1. Nagybajcsi szemeskályha)

AZ ELSŐ NAGYTEREM KÁLYHÁI

Első nagyterem 1. kályha: Svéd rendszerű barna cserépkályha (3. kép)

Barna ólmos mázas svéd rendszerű oszlopkályha hármas tagolással, megjelenésében szinte bútor hatását kelti. A világos mogyoróbarna színű mázon sötétebb barnás elfolytatás látható, ez feltételezhetően technológiai hibára utal. A kályha talapzata erőteljes és egyszerű hármas profilozással lezárt: itt kapott helyet a hamuzó ajtó. Az oszloptáblák felülete sima és egyszerű fejezetekkel ellátott pillér motívumok díszítik. A felsőtest magasabb az alsótestnél, míg a felső, legalacsonyabb rész ívesen lezárt. Hármas profilozású félköríves motívum díszíti a kályha felül kiugró, lépcsőzetes párkányzatát, ez alatt plasztikus növényi rátétdísz található. Tetején rátétes portrészerű fej, levél- és virágdíszzel.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia mérnökei reformálták meg a kályhaépítést ezzel a kályhatípussal a 18. század legutolsó éveiben, innen kapta nevét. Feltehetően 1850 körül készült és az elemei nem tartalmazznak mesterjelzést.

Méret: 195×59×51 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.2.1.

Első nagyterem 2. kályha: Középpárkányos szecessziós csempés kályha. Magyary József cserépkályhagyára (4. kép)

A majolika-díszítésű szecessziós kályha Peresztegről került a múzeumba vétel útján. A középpárkányos vaj-alapszínű kályhatest színtelen ólommal bevonatot kapott és máz alatti díszítéssel látták el. A mázazást megelőzően ecsettel festett rózsaszínű geometrikus, stilizált mintákat aranybarna kontúr emeli ki. Középen nagy kalapos és szakállas, 16. századi öltözetű férfi mellképe emelkedik ki. A kályha talapzatát sárga-kék virágok és zöld levelek, az oromzat két sarkát pedig pasztellkék tengeri hal díszíti. A mives kivitelű kályha Győrött készült, a csempékhez a Magyary kályhagyár mintakönyvének 24. számú modelljének felhasználásával. Az alkotó az oromzat mezejének mintázása során eltért az eredeti modelltől, valószínűleg a megrendelő kérésére. A csempés kályha Koch-féle Dauerbrand világító ajtót kapott és vegyes tüzelésre lett berendezve.

Méret: 240×61×51 cm

Kor: 19. század utolsó harmada

Lelőhely: Peresztég

Készítő: Magyary József Majolika és agyag-kályhagyarában Győrött

Leltári szám: IP.69.11.1.

Első nagyterem 3. kályha: Biedermeier stílusú kék, hengeres kályha Győr belvárosából. Müller Mátyás kályhakészítő (5. kép)

A biedermeier kályha fehérre égő agyagból készült és kerek alapra épült, a hengeres forma négy részből áll. Az alsó sima körgyűrű tagra illeszkedik rá a második körgyűrű, fölötte a lizénákra tagolt középső rész, a párkányrészre illeszkedő körgyűrűt a zárópárkány része zárja. A kályha stilizált mintával lett díszítve: a középső paláston uralkodó látványt nyújt a rátétes technikájú lant-motívum. A tetejét az egyetlen ponton rögzített és a kályhán már bemutatott díszváza kecsesen koronázza, mely a stilizált motívumokkal jól harmonizál. Belső tűzterében vaskosár védi a kályhacsempe belsejét a kívülről bedobott hasábfá és a parázs általi kiégéstől. Az eredeti feltételezés az volt, hogy a kályhát a Dachauer manufaktúra állította elő. Csak lebontáskor és újraépítés során derült ki a mesterjelzésből, hogy Müller Mátyás – aki Dachauer János veje lett – műhelyéből való.

Technikailag, a máz felvitele előtt, de már a világos szín felvitelét követően, sablonnal kitakarták a lant-, fűzér- és leveles-indás motívumokat, a kivágott mintákat feltapasztották a felületre, majd az egész kályhát eltérő árnyalatú mázzal bespricelték. Ezután leválasztották a sablont, ami alatt fehér maradt a kályha színe.

Méret: 215×80×80 cm

Kor: 1830-as évek

Lelőhely: Győr belvárosi nagypolgári lakás

Készítő: Müller Mátyás műhelye, Győr

Leltári szám: IP.66.153.1.

Első nagyterem 4. kályha: Copf stílusú kályha a dénesfai Cziráky-kastélyból. Mágner Károly műhelye (6. kép)

A copf ízlésű, lábakon álló, plasztikus kialakítású, azaz rátétes domborműves kályhát sima fazekas ólom fedőmázzal borították be. A három részre tagolt, alsó- és felső agyagszalagokból szabadon formált kályha díszítésekor a készítő gipszminta negatívot használt. A fűtését kívülről oldották meg. Az 1780-as években készült a múzeum egyik legbecsesebb tüzelőberendezése. A nagy agyagtáblák képezte idomokból összeállított kályhát XVI. Lajos kori motívumok díszítik. Barokk szokás szerint a kályhákon gyakran ábrázolták a négy évszakot egy épületen belül is. Feltételezhetően Dénesfán is még három ilyen kályha állt – ez a kályha az őszt hivatott érzékeltetni.

Az alsó rész henger alakú, kannelurás, gazdagon profilált, lándzsaleveles. A homlokzati rész közepén gazdag gyümölcsfűzéses keretben portrészerű Jézusfej ábrázolás, az alsó tagba pedig az ősz allegóriája látható szalag és levél keretben. Egy olajág-koszorús tondóban elhelyezett allegorikus szüretjelenetet is látunk dom-

borműves ábrázolással. A középpárkány többszörösen profilált, csavart szalagfonatos díszítéssel, míg az előrész közepén plasztikus rozetta. A felső, kisebb átmérőjű hengeres rész kannelurás, felül kidomborodó párkányrészsel, lándzsaalakú levéldíszítéssel készült. A koronázó díszét vázába helyezett gyümölcsök alkotják.

A máz felhordásakor, illetve az égetési eljárás során hólyagosodás és színmódosulás következett be, mely megfigyelhető hatást eredményezett. A plasztikus díszítése elmosódott, a fehérnek szánt máz a tökéletlen égetési eljárás következtében – réz kicsapódása a fatüzeléses kemence oldalán – lukacsos felületű lett és szürkésfehér-türkizzöld árnyalatot kapott. A műszaki hiányosságok mondhatni eltörpülnek az amúgy egységes és a maga korát kályhában sikeresen visszaadó alkotásnál.

A kályha belsejében talált „MJ” monogram megerősíteni látszik Mágner Károly fiára, Józsefre utaló jelzést.

Méret: 330×110×110 cm

Kor: 1780 körül

Lelőhely: használati helye Dénesfa, Cziráky kastély

Készítő: Mágner József műhelyében

Leltári szám: IP.66.146.1.

A MÁSODIK NAGYTEREM KÁLYHÁI

Második nagyterem 1. kályha: Középpárkányos csempés kályha historizáló stílusban, oromzat nélkül (7. kép)

A historizáló stílusú, középpárkányos csempés kályha csempéit ólommázzal borították. A kékeszöld kályha plasztikus mértani díszítésű és festése stilizált motívumú. Eredetileg kupoladísz is volt, de az elveszett. A fűtését tekintve széntüzelésre lett berendezve. A kályha díszítésére használt neogótikus minta a Zsolnay gyár mintakönyvében megtalálható. Csempéje mindazonáltal szerepel a Magyary-féle mintakönyvben is a 25. számon.

A századfordulón előállított kályhák gyakran készültek a gyári formák és díszítések felhasználásával, eklektikus ízlésben és ismert mintakönyvek alapján. Az akkoriban közkézen forgó gyári mintakönyvek hatása tetten érhető a kisiparosok munkáin is. A minták műhelyről műhelyre vándorlását több kiállított kályha is példázza.

Méret: 210×63×52 cm

Kor: 19. század vége

Lelőhely: Győr

Készítő: feltehetően Fruhmann II. Antal műhelye Győrött

Leltári szám: IP.66.137.1.

Második nagyterem 2. kályha: Középpárkányos eklektikus stílusú csempés kályha. Fruhmann Ferenc Antal műhelye (8. kép)

A stilizált növényi ornamentikájú szürkészöld színű cserépkályha a koronázó részben plasztikus virág-, pávatoll- és levéldíszekkel ékített. A dekoratív mintázat változatos és plasztikus felületet kölcsönöz a kályhának. Olyannyira, hogy a középpárkány ónmázás, ezzel szemben a kályhacsempék fazekas ólomházzal lettek bevonva. A neorokokó hatása fedezhető fel a kályhatest színével közel azonos színárnyalatú oromzat burjánzó díszítésén. Az összességében változatos, eklektikus ízlésben fogant kályha megelőző korok művészeti emlékeinek stílusjegyeire utal vissza. A vegyes tüzelésre berendezett kályhába hasasodó, áttört mintázatú kovacsoltvas ajtót építettek. A cserépkályha a győri lenfonógyár ajándékaként 1969-ben került a múzeumba. A kályhát préseléssel modell alapján, sokszorosítás útján készült csempékből állították össze.

Méret: 215×73×61 cm

Kor: 20. század elején

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: feltehetően Fruhmann Antal műhelye, Győr

Leltári szám: IP.69.12.1.

Második nagyterem 3. kályha: Szecessziós stílusú középpárkányos csempés kályha a Magyary gyárból (9. kép)

Az oszlopos csempékályhát színes szecessziós virágmintával festették meg. Vajszlínű alapon, az ónmázás kályha oromzatát és a középpárkányán margaréta, a kályhatestet sarkantyúka virágok díszítik. Egy sajátos technikával, „porcelánfestéssel” valósult meg a kályha díszítése. Az ónmázzal díszített alapon ecsettel egyenként felfestik a színeket, majd egyenként (zöld, narancs, arany stb.) kiégetik, egymást követően. A párkány megmintázásához gipsznegatívot használtak. A derűt sugárzó és optimizmust hirdető kályha Magyary József győri kályhagyárában készült. A Magyary mintakönyvben egy ehhez hasonló (nem teljesen azonos) kályha rajza és mintája látható. A stilizált virágokkal díszített kályha „Dauerlbrandt” ajtóval lett ellátva és széntüzelésre lett berendezve.

Méret: 230×60×52 cm

Kor: 1900 körül

Lelőhely: Győr

Készítő: Magyary kályhagyár, Győr

Leltári szám: IP.66.135.1.

Második nagyterem 4. kályha: Kézzel festett csempés kályha (10. kép)

A szecessziós cserépkályha fafűtéses tüzelésű és a 19. század végén Magyary József győri majolika- és agyag kályhagyárában készült. A sötétbarna kályha anyaga cserép, ónmáz bevonattal. A kézzel, plasztikusan díszített kályhacsempén a korszellem divatjának megfelelően írásos technikával magyaros motívumokat mintáztak. A téglatest (zsákszerű) forma többnyire az olcsóbb cserépkályhák jellemzője volt, mint az is, hogy felületén régi stílusokat utánzó csempéket alkalmaztak. Felül, a párkányon gipsznegatív mintázat látható. Egy melegítő mélyedést is beépítettek a kályhába áttört fémajtóval, a tüzelőnyílás ajtaja is áttört, máriaüveges díszítésű. Eredeti elképzelést valósít meg a Magyary-műhely, amikor üdítően színes rozettákkal borítja be a feketének ható barna máz egész felületét. A kályha így egy hatalmas virágcsokorra emlékeztet.

Méret: 240×77×58 cm

Kor: 19. század vége

Lelőhely: Győr

Készítő: Magyary József cserépkályha gyára

Leltári szám: IP.66.134.1.

Második nagyterem 5. kályha: Szecessziós stílusú, középpárkányos csempés kályha. Ismeretlen műhely (11. kép)

A mogyorószínű, eklektikus stílusú középpárkányos kályha legfőbb éke az íves formájú csúcspdíz. A szecessziós hatást tükrözi a téma: egy dombvidéki tájat ábrázoló négy fa keretében. A csúcson összefonódó két termő gyümölcsfa motívum lejjebb megismétlődik, a középpárkány feletti sorban, egyszerűsített formában. A síkban elhelyezett csempék geometrikus mintázatát körök és négyzetek ismétlődő ritmusa alkotja, négy sarkában plasztikus babérkoszorú díszít. Mintába préselt csempékből állították össze, a Brüder Sattler-féle mintakönyvi katalógus 161-es mintája az oromzathoz, míg a 192. számú modell a kályhatesthez képezte az alapot. A kályha illusztráló jelleggel működőképes állapotban van, kéménybe kötött. Az ólomázás kerámia talapzatba vas szellőzőnyílást építettek be. A kályhát fatüzelésre és belül fűtésre rendezték be, ajtaja kovácsoltvas.

Méret: 75×65×M 255 cm

Kor: 20 század eleje

Lelőhely: feltételezhetően Győr

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.1.1.

A FOLYOSÓVÉGI KISTEREM ÉS A FRUHMANN-MŰHELY KÁLYHÁI

A kistermi kályha: Négyzetes osztású zsákkályha. Hardtmuth cserépkályhagyár (12. kép)

A vajszínű, négyzetes osztású kályha fehér betétekkel lett ellátva és plasztikus, kétfarkú sellőábrázolással díszítették. A borítása sárga mázas, máshol plasztikus és fehér porcelán mázzal, vagy sima meszes csempével. Alacsony sima lábazatú, a középpárkányig kváder-utánzatú és plasztikusan formált ólomházas fala van. A középpárkány két egymásnak fordított, tagolt párkányfélből áll, alul tört fogazással, felül pedig kannelúrozással. A középpárkány feletti rész élein világossárga és plasztikus keretezést kapott, a középpárkány pedig sima nagyméretű fehér csempével lett rakva. A felső párkányzat alatt a középpárkányban egy tagolt, tört téglalap alakú keretben koronás-szárnyas sellő plasztikus alak, alatta plasztikus kagylódísz. A felső párkány attikáját kettős csigában végződő, a homlokzatra merőleges, leveles volutasor díszíti, alatta féltojás sor, felette sima párkányelemek. A felsőtest éleit függőlegesen keskeny, vízszintesen széles díszítősáv szegélyezi: a keskeny sávban nyitott és zárt levél, váltakozó dísszel, a széles sávban lent rozetta és középen átkötött levéldísz váltakozik. Fent masnival átkötött, tőből széthajló növények ismétlődnek, a függőleges éleket csavart pálca zárja gyöngysoros tagolással. A kályhát fatüzelésre rendezték be, öntöttvas ajtó készült hozzá, kovácsoltvas füllel.

Méret: 256 cm magas; lábazata: 81,5×56,5 cm; alsó tag: 77,5×49 cm; középpárkány: 96,3×66,5 cm; felsőtag: 67,5×38,2 cm

Kor: 19-20. század fordulóján

Lelőhely: Budapest, Andrássy út 19.

Készítő: Hardtmuth-tervek alapján a Tata-tóvárosi cserépkályhagyárban

Leltári szám: IP.2013.1.1.

Műhely 1. kályha: Bemutató kályha. Fruhmann (II.) Antal műhelye (13. kép)

Barna színű eklektikus „zsákszerű”, másképpen oszlopkályha Jeney Ferenc ajándéka Győrből. A műhelyben kiállított cserépkályha az egykori Fruhmann kályhakészítői miliót adja vissza. A „zsákkályha” vegyes tüzelésre lett berendezve. Díszítésére jellemző az egyes kályhaszemeken visszatükröződő kagyló motívum ismétlődése. A felső rész kiszélesedő peremén gipsznegatív segítségével készült stilizált szalagdíszítés fut körbe, az oszlopos kályhák korabeli ízlésének megfelelően.

Méret: 187×64×65 cm

Kor: 20. század első fele

Lelőhely: Győr

Készítő: Fruhmann Antal műhelye, Győr

Leltári szám: IP.69.13.1.

Műhely 2. kályha: Középpárkányos csempés oszlopkályha. Idősebb Fruhmann Antal műhelye (14. kép)

Az eklektikus stílusú középpárkányos cserépkályha vegyes tüzelésű, anyaga préselt cserép zöld ólomázzal bevonva, a felső párkányzata gazdagon díszített. A kályha belsejében füstjáratokat alakítottak ki, és így a füstelvezető nyílás felülre került, ennek következtében már az egész kályhatest hosszában átmelegedett. Ezeket a középpárkánnyal, vagy anélkül épült oszlopos kályhákat már belülről fűtötték. A kályhán jól felismerhetően a Magyar-katalógus mintái díszítenek: a csempe a 24-es, az oromzat pedig a 39-es számú modell alapján készült.

Méret: 235×65×55 cm

Kor: 1908 után

Lelőhely: Fillinger ház, Győr

Készítő: Fruhmann Antal műhelye, Győr

Leltári szám: IP.66.143.1.

A PAVILON ELŐTÉR KÁLYHÁI

Pavilon előtér 1. kályha: Klasszicista stílusú kályha. Feltehetően Mágner József műhelyéből (15. kép)

Klasszicista stílusú fehér kályha plasztikus Ámor ábrázolással. A stílus leegyszerűsödött és mértéktartóbb formáját és díszítését képviseli a kályha sima félfényes fedőmázával (ónmázsal). A kályha lizénákkal osztott és három részre tagolt fűtőberendezés, melynek egymásra épülő részei végig többszörösen profiláltak. Szögletes testű, a világos alapon kék spriccelt felületét márványos hatású mezők és síkok borítják. A plasztikus díszítésű szalagok között festett felületek és keretelt mezőben jelennek meg az alakos ábrázolások. Az előlap közepén szalagfüzérben elhelyezett plasztikus ábrázolás rögtön megragadja a tekintetet. A játékos hatást két jellegzetesen antikizáló, görög mitológiai elem teszi teljessé: a Gorgó-fej és a nyilas Ámor. A kályha tetejét egykor váza díszítette. A függőleges vonalainak szigorát a kék spriccelt mázas alapon vízszintesen elhelyezett fehér csillagminták egyesesen ellensúlyozzák. A zárópárkány szintén késsel festett és plasztikusan díszített. Kívülről fűthető és takarólapjára az „M 26 M” mesterjelzés lett vésvé: félreérthetetlen utalás a győri Mágner-műhelyre.

Méret: felső rész: 197×71×34; lábázat: 89×37 cm

Kor: 19. század első évtizedei

Lelőhely: Győr

Készítő: Mágner József műhelye, Győr

Leltári szám: IP. 66.157.1.

Pavilon előtér 2. kályha: Klasszicista stílusú hengerkályha „Ess” mesterjelzéssel (16. kép)

Klasszicista stílusú „empire” hengerkályha fehér mázat kapott, sima felületű fehér cserép talpazaton nyugszik. A kályha díszítését rátétek biztosítják, a fehér hengeres elemek fényüket pedig az ónmázzal történő beborítás révén nyerik. A talpazatot fölülről levéldíszítéses perem zárja le. Az alsó táblás kályharészt sima felületen körbefutó, szalaggal összefogott, babérlevél girlanddal és a csokrok fölött plasztikus rozettákkal díszítették, részben kézi applikációs technika alkalmazásával. A körteformájú felső részt körben rátétes babérlevelek díszítik, fölül pedig levéldíszsel kiegészülő stilizált motívumok. A kályha gömbölyded lezárású, körben rozettákkal. Csúcsdíszje tojás alakú. A kályha kívülről fűthető. A kályha „Ess” mesterjelzéssel lett ellátva.

Méret: 300×130 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.9.1.

Pavilon előtér 3. kályha: Klasszicista kályha. Ismeretlen műhely és mester (17. kép)

A fehér színű mázas klasszicista hengerkályha hármastagolású és plasztikus rátét-díszítésű, a formája lentől fölfelé karcsúsodó. A nagyméretű hengeres kályha felülete tág teret ad a művészi elképzeléseknek. A sima felületű cserép lábazatot stilizált levélmotívumsor szegélyezi. Az arányaiban magas alsó hengeres részének a felülete szintén sima, tojásléc profilizású és négyszögletes rátéttel díszített. A középpárkány alatt rózs- és békaláb motívumok váltakoznak. A kályha felső, egyben alacsonyabb táblás része is tojásléc profilizású, plasztikusan keretelt díszsel, párkányzatán akantusz levélsorral. A kályha eredetileg egy másik, ám hasonló stílusú (az RFM.IP.2019.11.1. leltári számú) kályha oromdíszét viselte. A csúcsdísz egy kannelúrázott oszloptörzs, fejezetén plasztikus virágnyalábbal. Az oromdísz rátétesen, kézzel applikált növényi motívumok alkotják. A kályha kívülről fűthető.

Méret: 235×85×85 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.5.1.

Pavilon előtér 4. kályha: Historizáló stílusú kályha „WF” mesterjelzéssel (18. kép)

A fehér színű középparkányos kályhát ónmáz borítja. A kályha alaprajza tojásdad, három részre tagolt, alsó rész barokkos vonásokat idéz, az aszimmetrikus íve pedig neorokokó hatású és kiemelkedő élekkel látták el. A kályha jelenleg a padlón sima felületű cserép lábazaton áll, valószínűleg eredetileg fémlábai lehettek, kívülről fűthető. Az alsó szintjén a két pilaszter egy sajátos parkányzatokkal kihangsúlyozott és hullámos körvonalat eredményez. A hullámos jelleg felfelé haladva felerősödik. Az alsó szint sima felületű tábláit akantuszleveles rozetták díszítik, szintén hullámos keretbe foglalva. A lépcsőzetesen kialakított parkányzat akantuszlevél díszes. A felső tagon minimális növényi inda és levéldíszítés, alul kihasasodás. A koronázó rész barokkos volutával lezárt és toronyszerű formájú. A keszesen hullámzó elegáns és könnyed megjelenésű neorokokó hatású kályhatetőnek különleges lezárást ad a bimbót formázó csúcscsúsz. A barokkos hatású neorokokó kályhát „WF” mesterjelzéssel látták el. A cserépkályha valaha Győr belvárosának egyik nagypolgári otthonában állott.

Méret: 235×87×87 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.12.1.

Pavilon előtér 5. kályha: Klasszicista stílusú kályha „HD” jelzéssel (19. kép)

A klasszicista stílusú, fehér színű és ónmáz hengeres kályha applikált szőlőmintával lett díszítve. A kályha sima felületű, nagy valószínűséggel fehérre égő agyag táblákból készült. Kör alaprajzú talapzaton áll, közvetlenül a padlóra rakva, ajtó nincs rajta, kívülről fűtötték. A lábazati peremen megjelenő szőlőlevélminta visszatér a kályha többi részén is. Az alsó kályhatest kannelúradíszes, benne álló virágmotívumokkal, fölötte széles és lapos akantuszleveles lezárással. A szélesebb hengeres rész bemélyedéseit szőlővenyige díszíti. A parkányzata keskeny, enyhe kiülésű, futókutya motívumra emlékeztető díszítést kapott. A parkány fölötti középső szint szőlőfürtökből és szőlőlevelekből font plasztikus koszorúkkal ékesített. Ezt a szintet felülről egy kiemelkedő rozettamotívumokból álló sor zárja le. Az elkeskenyedő felső tag függőlegesen hármas tagolású: alul kannelúrázott, középen rozettadíszes, fölül pedig az akantuszleveles csúcscsúsz félgömbje zárja le. Fruhmann Antal kályhásmester gyűjtötte össze a városban bontásra került kályhákat, így került ez a kályha is a gyűjteménybe. A mindössze három elkülönülő részből épült kályha fő elemein kivehető „HD” jelzés látható.

Méret: 245 × 100 cm
 Kor: 19. század 2. fele
 Lelőhely: ismeretlen
 Készítője ismeretlen
 Leltári szám: IP.2019.10.1.

Pavilon előtér 6. kályha: „Svéd” rendszerű neobarokk cserépkályha. Ismeretlen mester és műhely (20. kép)

A „svéd” rendszerű neobarokk kályha jellegzetesen kettős oszlopot képező idomrészei a füstrendszer egy-egy tagját képezik, ennél fogva a díszítésre kevésbé nyílik lehetőség. Az itt kiállított kályhán a két szerkezeti idomrész között befelé mélyülő fülkét alakítottak ki, mely nem pusztán esztétikai minőséget képvisel, hanem elősegíti a tűztér felett kialakított füstjáratokban keletkező hő leadását. A maga korában forradalmian új svéd-típusú tüzelőberendezés színe egyöntetű, felületén fehér ónmázás bevonatot kapott. A kályha kontúrjai mozgalmas és hullámzó látványt nyújtanak. A díszítést a készítő plasztikusan oldotta meg, a mintaelemeket rátétesen dolgozta rá a kályha felületére. A négy részre tagolt kályha közbe iktatott harmadik tagján középtájt áttört díszítésű melegsugárzó nyílás található. Az alsó tag profilált, kifelé hajlított, erre pedig gyűrűs, hasasodó és stilizált növénydíszítésű részek illeszkednek. A felső párkányán az „N81” (v. „N85”) mesterjelzés olvasható, feltételezhetően eredetileg csúcsdíz is ékíthette. A kályhát vegyes tüzelésre rendezték be.

Méret: 192 × 57 × 46 cm a kifelé hajlított profillal
 Kor: 19. század 2. fele
 Lelőhely: Győr
 Készítő: feltételezhetően Magyary József kályhagyára, Győr
 Leltári szám: IP.66.158.1.

PAVILON KÖZÉPTÉR KÁLYHÁI

Pavilon középtér 1. kályha: Barokk stílusú kandalló. Ismeretlen mester és műhely (21. kép)

Az égetett agyagból készült neorokokó stílusú kandalló ecsettel felvitt porcelánfestést, majd ónmázás bevonatot kapott. A porcelánfestési eljárás ad eleganciát és jellegzetes külsőt a kandallónak. Egymás után, többszöri égetéssel készült: az egyes kézzel megfestett színeket külön-külön égették rá. Párkányát két Atlasz-figura tartja, a fűtőberendezés egészének díszítését a „bécsi mintás” névvel illetik. A kandalló mintájának eredete ismert, az elkészítésének alapja a Carl Mayers gyártó mintakönyv 56. számú modellje. Nyílt tüzelésű, fafűtéses és utólag látták el sárgaréz ajtóval, füstelvezetése a tüzelőnyíláson át történik.

Méret: 128×130×70 cm
 Kor: 19. század 2. fele
 Lelőhely: Győr
 Készítő: Hardtmuth gyár, Bécs, Ausztia
 Leltári szám: IP.66.140.1.

Pavilon középtér 2. kályha: Neobarokk stílusú kályha „Ess” jelzéssel (22. kép)

A fehér ónmázás cserépkályha ovális alaprajzú és alul testes felépítésű. A kályha restaurált elemekből rekonstrukcióval lett felépítve. Jelenleg profilozott lábazon áll, annak a felülete sima, de eredetileg valószínűleg fém lábazata lehetett. Plasztikus csúcspdíszét utólagos kiegészítésként kapta. Rokokó hatásról árulkodnak az íves, kanyargó vonalak, akárcsak a nagyobb felületeken növényi ornamentikából kialakított könnyed díszítések is. Az alsó kályhatest sarkain plasztikus konzolmotívumok láthatók, volutákkal kiegészítve. A párkányzat fölötti keskenyebb középső részben erőteljesen profilozott, keretelt alakzatok és gazdag növényi rátét díszíti. A kályhán nincs ajtó, kívülről fűthető. Az egyes fő kályhaelemekben „Ess” mesterjelzés van bevésve.

Méret: 290×135×100 cm
 Kor: 19. század 2. fele
 Lelőhely: ismeretlen
 Készítő: ismeretlen
 Leltári szám: IP.2019.7.1.

Pavilon középtér 3. kályha: Barokk stílusú porcelán kályha a szilsárkányi Baditz-kastélyból. Hardtmuth gyár (23. kép)

A fehér színű, ovális alaprajzú és ónmázal bevont „porcelánkályha” az előállító Hardtmuth gyár technikai reformját képviseli. A reformkályha talapzata négy, hasáb alakú lábön álló sárgaréz pánttal keretezett fém tálca. A kályha gipsznegatívön alapuló rátétes mintázású és három elkülönülő részből áll. Plasztikus kivitelezésére a XVI. Lajos kori ízlés jellemző, indás és leveles virágokkal, a sima keretben rózsza és levél díszítik. A tagolt alsótest homlokzatán stilizált növénymotívumokkal díszített, belülről ajtót kapott és fával fűthető. A középső párkány kettősen profilált és bordás díszítésű. A felső rész oldalai csigás lizénákban hasasodnak ki. Bordás kupolával és bimbót formázó záródíszsel végződik a kályha teteje. Az alsó részén kétszárnyas sárgaréz ajtóval látták el. A kályha a Hardtmuth gyári márkakatalógus 61. számú mintája alapján készült.¹⁸

¹⁸ A Hardtmuth „császári és királyi udvari szállító” gyártó mintalap az Osztrák-Magyar Monarchia idejében, feltételezhetően az 1888–1918 közötti években megjelent egyik (évszám nélkül kiadott) katalógusából származik, minden bizonnyal a 20. század első éveiből.

Méret: talapzat: 88×74 cm, kályhatest középpárkányánál: 95×80 cm, magasság: 300 cm
 Kor: 1880-as évek
 Lelőhely: Båditz kastély, Szilsárkány
 Készítő: feltehetően Hardtmuth gyárban
 Leltári szám: IP.62.36.1.

Pavilon középtér 4. kályha: Barokk stílusú kályha a dénesfai Czikráky-kastélyból, „Ess” mesterjelzéssel (24. kép)

A barokkos kályha eredeti rokokó minta felhasználásával készült. A fűtőberendezés hármasság tagolást kapott, rátétes díszítésű táblákból áll, ónmázzal vonták be. A sima cserép lábazon kapott helyet a hamuzótál, a felette kihasasodó alsó kályhatesten pedig a belülről való fűtést lehetővé tevő és a kályha formáját követő, ahhoz illeszkedő rézajtó a vasbetéttel. Elképzelhető, hogy a kályhát eredetileg a kastélyban kívülről fűtötték, majd átépítették. A jelenlegi tűztér ajtaja körüli két sorban és felette plasztikus hatású rátétes díszítés látható akantuszlevelekkel és krókuszokkal. A körte formájú alsó kályhatestet kannelúrák díszítik. A kályha középső része is hasasodó, csak kecsesebb formában. Felül gyűrűbe fűzött és masnira akasztott, körbe futó babérlevelekből font plasztikus girland díszíti, melyet szalagdísz fog egybe. A girlandnak vannak applikált részei is a copf felső tagján. A felső rész hosszanti bordái hagyma-formát követnek. A kályha pártaszerű felső párkányán ismét felbukkan az akantuszleveles dísz. A csúcscím díszítéséül került rá a rekonstrukció során. A barokk stílusú hengerkályha fő elemeibe az „Ess” mesterjelzés lett bevéve. A kályha a dénesfai Czikráky-kastélyból került a múzeumba.

Méret: 265×85 cm
 Kor: 1850 után
 Lelőhely: Cziráky-kastély, Dénesfa
 Készítő: ismeretlen
 Leltári szám: IP.2019.6.1.

Pavilon középtér 5. kályha: Barokk stílusú kályha a győri Kuffler-házból. Eccel József műhelye (25. kép)

A neobarokk stílusú kályha impozáns megjelenésű, sötétzöld alapon sárgás ólom-máz, rajta rézbetétes ajtóval, ez utóbbi fokozza a kályha alsó részének hangsúlyosságát. A kályhán minden elképzelhető technikát alkalmaztak, így applikációt, rátétet, gipsznegatív használatot. A bíborszín és az aranyozás mindenütt jelen van a kályhán, a párkányon pedig finom textilszerű hatású arany dekorációt kapott.

A színezésében a mély és a meleg tónusokat a sárgásbarna és az aranyozott árnyalatok váltakozása teremti meg. E megoldás a túldíszítettséget ám csak kissé képes tompítani. A kályhát a későbbiekben újjáépítették, az átalakítás során zárt tüzelésű lett és akkor kapott ajtót is és lett vegyes tüzelésre berendezve az eredetileg fatüzeléses kályha.

A neobarokk stílusú kályha a győri Kuffler-házból való. Tudvalevő, hogy a családnak Győrött kötélgyára volt. A megrendelő mesteriségére egyértelműen utal a kötélminta elhelyezése a kályha alsó részének élein. A kályhát első elképzelés szerint a Hardtmuth gyár készítette Bécsben, azonban csak a bontáskor és restaurálás közben derült fény arra, hogy Eccel József győri műhelye állította elő.

Méret: 280×130×70 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: Kuffler-hár, Győr

Készítő: Eccel József műhelye, Győr

Leltári szám: IP.66.139.1.

Pavilon középtér 6. kályha: Klasszicista stílusú kályha, ismeretlen mester (26. kép)

A klasszicista stílusú, fehér színű ónmázás hengeres kályha lábazata sima felületű fehérre égő cserép, melyet gyöngysoros dísz zár le. A kályha applikációkkal (kézzel) és rátétekkel (gipsznegatív használatával) egyaránt díszített. A hármass osztású kályha alsó része alulról rozettadísz kapott, a sima táblák felső ötödét egymással szembe forduló babérlevélmotívumsor díszíti. Az erősen kiugró párkányzat alatt ovális formába hajló, egymásba kapcsolódó növényi motívumsor látható. A második, lépcsőzetesen kialakított kályharész felső részén látható a kályha fődísz: egymással szembe forduló ragadozó madár figurái. A támadó varjak motívum ismétlődését karcsú vázákkal tagolják. A csúcsdísz felfele öblösödő kosárformája girlanddíszes, tetején gazdag, plasztikus virágokkal.

Méret: 225×80 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: ismeretlen

Készítő: ismeretlen.

Leltári szám: IP.2019.11.1.

A PAVILON HÁTSÓTÉR KÁLYHÁI

Pavilon hátsótér 1. kályha: Szecessziós kályha a győri „Napóleon-házból” és „NA” mesterjelzéssel (27. kép)

A világos-középzöld színű szecessziós kályha felépítésében a hagyományos középpárkányos megoldást követi. Anyaga csontszínűre vagy világosra égő agyag. A talapzat, a középpárkány és az oromzat ívelt formát kap, a dekoráció liliomokból, különböző levelekből és hajlékony indákból tevődik össze. Az oromzatot tündérrózsák díszítik, összességében visszafogottságról árulkodnak a dekorációs megoldások. A kályha vonalvezetése és gipsznegatív forma alapján történő plasztikus díszítése a századfordulót idézi. A rátétes motívumok festettek: a piros, a barna és a krém színt használták. A szecesszió e florealis változatában stilizált növényi motívumok és a szeszélyesen tekergő indák ihlette kalligrafikus vonaljáték valósággal átalakítják a szögletes formákat.

Méret: 274×84×52,5 cm

Kor: 1890-1900 körül

Lelőhely: Napóleon-ház, Győr

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.2008.2.1.

Pavilon hátsótér 2. kályha: Historizáló stílusú kályhakandalló, dénesfai Cziráky-kastély. Magyary gyár (28. kép)

A historizáló kályhakandalló a klasszicista stílusban épített, a dénesfai Cziráky-kastélyból került a múzeumba abból az alkalomból, hogy 1952-ben a kastélyt kiürítették és más célú hasznosításáról született döntés. A fűtőberendezés terrakotta festésére a kő-fahatás, koptatottság jellemző. A mázatlan „kandallóskályha” díszítése plasztikus, gipsznegatívon alapul: előlapján jól kivehető a dénesfai Cziráky grófi címer. Az eklektikus stílusú kályha egyszerűségével nyugtöz le. A kályha fatüzelésre lett berendezve és két tűztere van (egyik a kályhát, másik a kandallót fűti be) és járatrendszer egymástól független, külön-külön kötötték be azokat a kéménybe. A kandalló rácsos tűzhelye elől van, a kályha tűzhelye oldalt lett elhelyezve.

Méret: 280×130×85 cm

Kor: 1880 körül

Lelőhely: Cziráky kastély, Dénesfa

Készítő: Magyary József cserépkályhagyára, Győr

Leltári szám: IP.66.141.1.

Pavilon hátsótér 3. kályha: Szecessziós zöld kályha – tájképes tábla-betéttel (29. kép)

A 20. század elején divatos stílus tipikus példája a győri mester itt látható munkája. Fő díszítő eleme a színes idealizált tájképes fajansz (festett, majd ónmázzal leöntött) betét, mely egy elképzelt vidéket jelenít meg. A szecessziós oszlopkályha alapszíne sóska-zöld, a széleken plasztikus és festett díszítésű. Vegyes fűtésre lett berendezve, a csempéje sima ólomházas cserép, oromzatdíszre váncos formára emlékeztet. A csempék plasztikus, stilizált növényi díszei között helyezték el a színes festett tájképet – az egykorú gyári készítmények egyik variációjaként.

Méret: 280×80×60 cm

Kor: 20. század eleje

Lelőhely: Fruhmann Antal gyűjtése-hagyatéka, Győr

Készítő: Magyary József- vagy Fruhmann Antal műhelye, Győr

Leltári szám: IP.66.138.1.

Pavilon hátsótér 4. kályha: Középpárkányos cserépkályha. Ismeretlen műhely és mester (30. kép)

A fazekas ólomházas csempékályha cserép felületét fajansz technikával díszítették, a színes virágait ecsettel festették. Az eklektikus stílusban készült, zsák-forma kályhát sötétzöld alapon plasztikus és stilizált motívumokkal díszítették. A színezésében viszont inkább szecessziós hatású, mint erre a csempén az egymásba folyó színek (zöld, barna, sárga, kék) is utalnak. A kályhát széntüzelésre rendezték be. A mintázó síkcsempe-, sarokcsempe- és betétdíszeket a Fruhmann gipszminta gyűjtemény ép állapotban őrzi.

Méret: 215×70×63 cm

Kor: 19-20. század fordulója

Lelőhely: Győr

Készítő: ismeretlen

Leltári szám: IP.66.136.1.

Pavilon hátsótér 5. kályha: Középpárkányos figurális, táblás kályha (31. kép)

A szögletes formájú cserépkályha eklektikus stílusban, figurális díszítésű táblákból épült. Törtfehér ónmáz, feltehetően fehérre égő agyag anyagú, dombordíszes kályhát a felső szintjén egy pilaszter-keretben elhelyezett és plasztikusan kialakított zsánerjelenet teszi különlegessé, mely a fő motívumot képezi. A homlokzati táblakép jobb oldalán egy ülő polgári ruhás lányalak kezében olajágot nyújt a

vele szemben álló népies ruhában babérkoszorút tartó lányalaknak. A jelenet körül csiga- és növényi motívumok találhatóak, a csúcspdísz antik vázára emlékeztet. A kályha cserép lábazaton áll, az alsó részét növényi, felső részét növényi és rombusz motívumok díszítik, a sarkokon plasztikus konzolmotívumokkal és volutákkal. Az alsó, kis kiülésű osztópárkányzat fölötti alsó szint tábláján növényi motívumok láthatók, mely volutákban végződő pilaszter motívumokkal egészül ki. A kályha restaurált, különösen alsó része, és rekonstrukcióval készült, a tűztér öntöttvas ajtaja kiegészítés. A hiányzó részeket a Magyary-katalógus alapján pótolták: 1908-as árumintakönyvben a 71. számú (eredetileg kandallókályha) mintát vették kölcsön.

Méret: 340×130×95 cm

Kor: 19. század 2. fele

Lelőhely: Fruhmann Antal gyűjtése-hagyatéka, Győr

Készítő: Magyary József gyára, Győr

Leltári szám: IP.2019.14.1.

Pavilon hátsótér 6. kályha: Középpárkányos csempés kályha majolika díszítéssel (32. kép)

A törtfehér alapon ciklámen-színű csempéjű ónmázás középpárkányos kályha díszítése a tarka majolika technikával és aranyozott szegéllyel készült. Az eredeti kerek dombormű feltételezhetően paradicsommadár motívumot ábrázolt, de elveszett. A lábazatban öntöttvas hamuzó ajtót és áttört díszítésű máriaüveges tűztér ajtót helyeztek el. A középpárkány által megosztott két felület más-más mintázatot kapott. Az alsó öt csempesor festett rózsaszínes akantuszlevelekkel keretezett, bemélyített rombuszformák díszítik. Az osztópárkány tojássor díszes. A kályha felső részének kör alakú eredeti medalion középdísz helyett a jelenlegi csillag motívum utólagos rekonstrukció eredménye. A kép körül négy részre osztott és profillal zárt táblát plasztikus növényi minta és kacsaringós akantuszlevelek díszítik. A lépcsőzetesen kialakított, erőteljes felsőpárkány a homlokzaton félköríves, szintén akantuszlevél díszes. A kályha csúcspdísz trapez alakú és sarkain lekerekített, plasztikus levéldísz látható.

Méret: 245×72×60 cm

Kor: 20. század eleje

Lelőhely: Fruhmann Antal gyűjtése-hagyatéka, Győr

Készítője ismeretlen

Leltári szám: IP.2019.13.1.

Pavilon hátsótér 7. kályha: Eklektikus stílusú kandallókályha a Hardtmuth cserépkályhagyárból (33. kép)

A restaurált kályhát meszes mázú fehérre égő agyagból készült csempéből és mogyorószínű engóbbal színezett mázatlan cserépből rakták. A középső osztásba porcelánmázás fehér csempe fénylik. A kandallókályha oromzata ívesen timpanonos lezárású, a középrészen függőlegesen rovátkolt oszlopok és a tűzteret plasztikus állati-, növényi- és emberalakok díszítik. Az állatalakok között Auróra, a timpanonban a költészet múzsája kap helyet. Az oszlopfőn és az ajtó két oldalán csigavonalas díszítés fut. A kályha homlokfelületét párkány határolja, fülkéjében mitológiai ihletésű szobordíszekkel. A tetejét eredetileg díszítő oromdísz elveszett, és az átalakításkor zárt lett. Az ajtaja öntöttvasból készült, alacsony lábazata magába foglalja a hamuzótálat. A Hardtmuth gyár katalógusának 116-os mintája alapján készült. A kályha azonnali benyomást kelt és a reprezentativitást juttatja kifejezésre, esztétikai összhatását monumentalitás jellemzi.

Méret: alsó rész: 130×87×134,4 cm, felső rész: 95×63,5 cm, magassága: 317 cm
Kor: 20. század eleje

Lelőhely: Budapest, Andrásy út 19.

Készítő: Hardtmuth L. Co. RT. Tatai és Herendi Gyára

Leltári szám: IP.2013.2.1.

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

5. kép

6. kép

7. kép

8. kép

9. kép

10. kép

11. kép

12. kép

13. kép

14. kép

15. kép

16. kép

17. kép

18. kép

19. kép

20. kép

21. kép

22. kép

23. kép

24. kép

25. kép

26. kép

27. kép

28. kép

29. kép

30. kép

31. kép

32. kép

33. kép

UTÓSZÓ A KATALÓGUSHOZ CSERÉPKÁLYHAIPARI SZEMELVÉNYEK ÉS GYŐRI VONATKOZÁSOK

A katalógusban rendeztük egybe és adjuk közre a kiállítási tárgyakra vonatkozó eddig megszerzett tudást. E zárófejezetben azokat a kiegészítő ismereteket gyűjtöttük össze, amelyek a kiállított kályhákhoz valamilyen tekintetben kapcsolódhatnak.¹⁹ Azokból a kézművesség- és ipartörténeti témákból válogatunk itt, melyek további értelmezést nyújtanak a Katalógusban bemutatott kályhákhoz, különösen azok készítmódjára és a használatára, funkciójára vonatkoznak. Ezért az egyes fűtéstechnológiai, stílusbeli, díszítés-technikai, életmód- és helytörténeti jellemzőket taglaljuk kisebb-nagyobb terjedelemben, attól függően, mely kérdéseket tekintjük témánk (győri kályhásipartörténet) szempontjából jelentőségteljesek, vagy ami felől pillanatnyilag elegendő mértékben és körületekintően tájékozódunk. Igyekszünk szorosabban megragadni az elmúlt mintegy kétszáz-kétszázötven év győri és regionális kályhakészítési gyakorlatának főbb folyamatait, jeles képviselőit, kulcstényezőit és társadalmi hátterét. Abban bízunk, hogy ezáltal is egy lépéssel közelebb kerülünk a korszak győri kályhaiparának jobb megértéséhez.

Zárójelben szerepeltetjük annak a kályhának leltári számát, amely a Katalógusból az illető résztémához valamilyen szempontot figyelembe véve példaként hozható.²⁰

Füstelvezetés és kályhafajták

A 19. század második felétől, a műszaki ismeretek fejlődésével és a belső füstjáratok megfelelő szerkezeti kiképzésével egyidejűleg mód nyílik a hőenergia jobb hasznosítására és gazdaságosabb tüzelőrendszer kialakítására. Az egyetlen belső füstjáratú kályhakészítéshez képest hatalmas előrelépést kínál a belső füstjáratok szerkezeti kiképzése, és ez hatékonyabb meleg-sugárzást biztosít. A füst útjának megtervezése és a füstnek a kályha belsejében haladása (a felfelé- és lefelé szálló füstcsatornák önálló kialakításával) a kályhaforma megváltozását eredményezi. A felszálló füstöt elvezető nyílás a kályhatesten a korábbinál magasabbra kerül.

Győrött a Fruhmann-műhelyben a kályhák belső osztását az 1890-es években kezdték el. Először a fekvő járatokat építették meg speciális eszközökkel és tűztereléssel. A fekvő járatokat az álló járatok váltották fel. Kedvelt volt a hármas, a négyes és az ötös rendszer kialakítása, de a nagyobb kályhákba a svéd rendszert építették bele. Ennek lényege az volt, hogy a tűztérből egy nagyobb járat emelkedett fel a kályha közepén, majd a két oldalsó sarokban alászállt, ezt követően a másik két sarokban újra felemelkedett és a kéménybe torkollott. A fafűtéses kályhákat spirál járattal építették. A spirálisan tekeredő járatban a füst egészen lehült mire a kéménybe jutott. A járatok falait samottból vagy egyszerű falitéglából építették. Voltak olyan részek, ahol a tetőcserép is megfelelt erre a célra.²¹

¹⁹ Az összeállításunkban legfőképpen a következő írásokra támaszkodunk: ÖRLEY: Útmutató (a szerző cikksorozata később könyvformában is megjelent); CSERÉY: A győri Xántus; Válogatás 98–99.

²⁰ A kályhák leltári száma a katalógusban olvasható.

²¹ SABJÁN: Adatok 165.

A füstjáratokkal kialakított kályhák másik speciális megoldását a „svéd” kályhatípus jelentette. A 19. század derekán a polgári megrendelők körében kedveltek válik a svéd-szisztémájú cserépkályha annak sok előnye miatt. A svéd-rendszernek köszönhetően ez a hőenergiát jól hasznosító kályhatípus egyidőben hódított az akkor még divatban lévő nagyméretű, hengeres, elkarcsúsodó „darázsderekú” kályhákkal. A 18. század végén szabadalmazott svéd kályhatípustól kapta nevét. Egyes források szerint, a „svéd” kályha népszerűségét tükrözi, hogy Svédországban az 1850-es években már minden jobb házban megtalálható volt, nálunk 15-30 évvel később terjed el igazán. Kedves formája barátságossá, vonzóvá teszi a lakást. A készítése nagy ügyességet és az agyag szabásában való jártasságot igényel. Kitűnő belső szerkezete által pompás melegítő képességgel bírt a maga korában. Az elemek egyben füstjáratok, a tüztér kialakítása fölött értelemszerűen épül fel a kályha. A kályha belsejében a svéd-füstjáratok kialakításával egyidőben alulra került a füstelvezető nyílás. A kályhások még a 20. század első éveiben is készítettek svéd kályhát, bár az egyes alkatrészek elkészítése és az elemek pótlása is kellő gyakorlatot kíván.²² (Leltári szám: IP.2019.2.1.; Leltári szám: IP.66.158.1.)

Az átalakítások során a kályha formája is megváltozik a divat igényei szerint. A 19. század végén a győri gyárak is áttérnek az úgynevezett „zsák” formájú kályhák előállítására. Ezek a kályhák a lakószobában kisebb alapterületet foglalnak el, mindemellett a felületük változatos kialakítású csempékkel díszíthető. (Leltári szám: IP.66.134.1.)

A kandalló – vagy más néven „asztal-kandalló” – az enyhébb éghajlatnak volt kedvelt fűtőeszköze, éppen ezért jóval gyakoribb Európa déli országaiban, mint mifelénk Közép-Európában. Idehaza nem is terjedt el széles körben. Használata a tüzelő anyagok drágasága mellett valóságos luxus számba ment egykor is és ma is költséges fűtőeszköz. Ott, ahol a mi nyelvterületünkön mégis felállították és ma is felállítják, elsősorban lakószobai díszként szolgál, vagy még inkább azért, hogy barátságosan világtssa meg a helyiséget. (Leltári szám: IP.66.140.1.)

A kályhakandalló – összetett fűtőeszköz lévén – szerkezetéből következik, hogy az alsó része kandallóként, a felső része kályhaként működik. A két tüztér (egyik a kályhát, másik a kandallót fűti be) és járatrendszer egymástól független, külön-külön kötötték be azokat a kéménybe. Ha erre mégsem volt mód, hol az egyiket, hol a másikat használták. A „luxus” fűtést biztosító kandalló-részt leginkább fényének élvezete miatt iktatták be. A kályhafűtéses rész biztosította a meleget. A kályhakandalló Németországban a nyitott kandalló és füstjáratos kályha egybeépítésével jött létre, arrafelé az a mondás járta, hogy „jó hatással van a kedélyre”. (Leltári szám: IP.66.141.1.)

A technika fejlődésével a 18. századtól kezdve a nagyobb idomokból – kályhagyűrből, kályhapalástból, többszörös párkányból – álló kályhák váltak nép-

²² ÖRLEY: Útmutató.

szerűvé. A hengeres, vagy esetenként profilozott kályhák díszítése a kor uralkodó ízlését és a nagyművészet formáit követi. (Leltári szám: IP.2019.11.1.) A hengerkályhák készítmódjára jellemző, hogy a palást alkotó elemeit a formára hajlított, azt követően egymáshoz illesztett agyaglapok (cikkek) adják. A gyűrűformát az egyes cikkek egymáshoz illesztésével nyerik. A domború díszítés az így kialakított palástra és gyűrűre ragasztással került (rátét). (Leltári szám: IP.2019.9.1.)

A hengerkályhák a használatból a 19. század elmúltával kikoptak, többek között azért, mert a részek nehezen voltak pótolhatók, és mert időközben megjelentek az újabb, tartósabb meleget biztosító fűtéstechnikai megoldások.

A kályhacsempék alapanyagáról és a kerámiafelületük díszítéséről

Elsőként a csempék alapanyagáról ejtünk röviden szót. A 19. századig természetes vörös agyagból készítették a kályha alaptestet, a gótikus és reneszánsz csempéknél mindazt, amit lehetett korongozással. A reneszánsztól kezdve az előlapokat negatívba préseléssel készítették. A barokk- és a rokokó kályhák esetében a mester először megformázta a teljes kályhapalástot, majd az alkalmas pontokon (lizénák, hajlatok) részekre vágta, hogy az égetést el tudja végezni. Ezeket a kályhákat legtöbbször 4-6 nagyobb darabból állították össze. A 19. század az iparosodással újabb megoldásokat tett lehetővé: az alaptest anyagát mesterségesen, különböző agyak keverésével állították elő és ezek a csempék jellemzően krémfehér-fehér alapszínűek. Ilyenek az asztali edénykészítésben ekkor elterjedt keménycserepek (kőedény) is. A neobarokk- és neorokokó kályhák készítési idejének meghatározásában ennek az eljárásnak a felismerése segítséget jelenthet. Az alapanyag megformázásához minden esetben segédformákat, gipsznegatívokat alkalmaztak.²³

A „porcelánkályhák” és a „porcelánfestés”. A 19. század végén a kályhagyárak megkísérlik a tökéletes felület gyártását is, mint ez az itt látható kályhán is látható. A tökéletes felület kialakítását a „porcelánfestés” sajátos technikája teszi lehetővé: az ónmázzal díszített alapon a több színt egyenként, ecsettel vitték fel és színenként égették ki. A porcelánfestés nincs összefüggésben a porcelán előállításával. A fehér, sima csempéjű kályhákat mindazonáltal akkor szokás „porcelánnak” nevezni, ha kivitelük kifogástalan – ezzel főként az esztétikai szempontnak adva hangsúlyt. (Leltári szám: IP.66.135.1.) Valódi porcelánból szinte kizárólag Meissenben készültek kályhák és kereskedelem révén érkeztek hazánkba.

A kályha magas-fényű porcelánra emlékeztető hatását technológiai úton érték el, kőedény-máz alkalmazásával és hajszáltrepedésektől mentes kiégetéssel. A máz ónoxid tartalma miatt a domború díszek láthatóan tompábbá váltak, ez jól megfigyelhető az így készült kályhákon. A kályha fehér színét az anyagát képező porcelán massa és a fényes fehérre égő porcelán máz (ónmáz) együttesen adja. A „porce-

²³ Radványi Diána művészettörténész-muzeológus, az Iparművészeti Múzeum Kerámia- és Üvegyűjteményének osztályvezetőjének szóbeli közlése alapján.

lánkályhák” talpazata és párkányai gyakran készülnek mázatlan, egyszer kiegészített, meleg-, sárgás színű agyagból, „terrakottából”. (Leltári szám: IP.62.36.1.)

A majolika-technika egy másik díszítési mód a cserépkályha készítésben és különösen a 19. század végén terjed el, a szecessziós stílus egyik jellemzőjének mondható. A „tarka” kályhát majolika kályhának is hívják. A technika lényege, hogy máz feletti festés történik egy másfajta máz felhasználásával: vagy fehér alapon színes mázakkal, vagy zománcos mázra festett porcelánfesték díszítéssel dolgoznak. Előfordul, hogy a színeken kívül még arannyal is díszítik a felületet.²⁴

A majolika és a fajansz technikailag ugyanazt jelenti, ónmáz kerámiát mázba süllő festéssel. A majolika kifejezés mégis inkább a színes itáliai reneszánsz kerámiára használatos. Tágabb értelemben az európai ónmáz kerámiát fajansznak nevezzük. Előfordul, hogy a 20. századot megelőzően általában véve a színes kerámiát „majolikának” nevezik az írások, függetlenül a technikai különbözőségektől. A majolika-technika valóságos diadalutatót jár be a 16. századtól egész Európában. Olasz földön a technika a 15. századtól fogva – a Spanyolországból történt átkerülését követően – egy csapásra a gazdagság jelképévé válik. Kiteljesedésében elsőként a toszkán kisvárosok, majd egész Közép-Itália is részt vesz. Az olasz mesterek Derutában és Gubbióban – fő gyártási helyeiken – továbbfejlesztik a technikát. Létrejön kezük alatt a simalapú, ónmáz, úgynevezett majolika, melyet reneszánsz stílusú ornamentikával díszítenek. A gazdagok és előkelők egyenesen versenyeznek egymással abban, hogyan segítsék elő a majolikamanufaktúrák alapítását és a nagy tudású készítőket látványosan pártfogolják. A népszerűségét jellemzi az is, hogy a nemesek sem tudták magukat kivonni a fajansztárgyak készítése alól. Alfonso D’Estéról jegyezték le, hogy saját majolika-műhelye volt és ott maga is készített tárgyakat ezzel a technikával.²⁵

A fajansz technikával, azaz a közép-európai térségben e néven elterjedt változatokkal találkozunk például Svájcban, Winterthurban. E legkorábbi ismert svájci kályhasközponttól a 15. századtól fogva írott források is megemlékeznek. A több évszázadon át működött kályhasközpontban gótikus- és reneszánsz stílusban készültek a gazdagon díszített kályhák, melyek méretei a 16. századra egyre nagyobbak lettek. A 17. században a kályhakolosszusok nagyméretű csempelapjain az egyszínű ólomház helyébe már a tejfehér ólom-ónmáz lépett. Az ilyen, fajansz technikájú cserépkályhákat is először Winterthur városában készítették. A díszítő munkálatok az új technikai eljárásból fakadóan azonban már nagy gyakorlatot és odafigyelést igényeltek. A festést a mester maga, vagy családtagjai végezték, előfordult, hogy idegenből érkezett művészeket bíztak meg e díszítési technika alkalmazásával. Igen elterjedt volt a tapétaminta, előfordult, hogy két, de gyakran négy sor minta felrakása is szükséges volt a minta kialakításához.²⁶ (Leltári szám: RFM.IP.2019.13.1.)

²⁴ ÖRLEY: Útmutató.

²⁵ BRESTYÁNSZKY: Majolika 102.; CSEREY: Fazekasság 82.

²⁶ CSEREY: Fazekasság 87.

A sablontól a sorozatgyártásig

Sablon használatával történő felület mintázás másik lehetőségként kínálkozik a cserépkályhák díszítésére. A máz felvitele előtt sablon készül a minta kialakítása érdekében. Az IP.66.153.1. leltári számú kályha esetében például ez a művellet már a világos szín felvitelét követően történt meg. Sablonnal kitakarták ekkor a – lant-, fűzér- és leveles-indás és egyéb – motívumokat, vagyis a kivágott mintákat feltapasztották a felületre. Az egész kályhát bespriccelték eltérő árnyalatú mázzal. Ezután leválasztották a sablont, ami alatt fehér maradt a kályha színe.

Gipsznegatív alkalmazása. A 16. század jelentős fordulata volt a lapos kályhacsempék (a bögrés vagy tálás helyett) bevezetése, a préselt csempék megjelenése és mind gyakoribb alkalmazása.²⁷ A 19-20. századfordulón a megnövekedett számú megrendelés miatt pedig többségében gyári formák és díszítések felhasználásával készültek a kisiparosok által előállított kályhák is. A századfordulón éppen ezért a szakma iránt érzett felelősségtől fűtve a szakembereket aggodalom töltötte el a gyáripar egyre nagyobb térnyerése és megerősödése láttán. A helyes egyensúly keresése, valamint különösen a fazekas kézimunka háttérbe szorulásának előrevetítése komoly aggályokat keltett szakmai körökben.²⁸ (Leltári szám: IP.66.143.1.)

A 19. század közepétől általánossá váló csempékályhák készítéséhez nagy mennyiségben volt szükség azonos méretű és mintájú csempék előállítására, ehhez pedig gipszmodellt használtak. A gipszmodellek motívumai folyamatosan bővültek, variálódtak és alkalmazkodtak az aktuális divathoz és korstílushoz. E cserépkályha készítésekor is gipszmodellbe préselték az előkészített agyaglapot, majd a száradás után ezt zsengelés (első égetés) követte, végezetül színes mázzal bevonták és kiégettek. Ezzel a művelettel nyerték el az egyes darabok fényes felületüket. (Leltári szám: IP.69.11.1.) A gipsznegatív alkalmazásával megteremtődtek a sorozatgyártás feltételei. Gyorsan terjed a 19. század végén az olcsóbb kivitelezésű és egyszerű megjelenésű, ám jól díszíthető oszlopkályháknak a népszerűsége, ezzel az eljárással egyidőben. Ugyanis a préselési technika elterjedésével a legegyszerűbb téglatest formát is látványossá lehetett tenni. (Leltári szám: IP.69.13.1.) „A domborműves előlapú csempéket negatív formába préselték. Az ilyen csempék domborművein aláfördülő felületek vagy részletek nem lehettek, hiszen a megformázott agyagot a negatívból ki kellett fordítani. Az eljárást már a 14. századtól alkalmazták, de virágkorát a 19. század második felében élte, amikor a szériagyártásnak köszönhetően nagy mennyiségben állítottak elő kályhákat.”²⁹ A kályhákat préseléssel így módon, a negatív modell alapján, sokszorosítás útján készült csempékből állították össze. (Leltári szám: IP.69.12.1.) A sokszorosítási eljárással összefüggésben a vál-

²⁷ MN III. 601.

²⁸ ÖRLEY: A fazekasság helyzete 6.

²⁹ SABJÁN: Kályhák és kályhacsempék 63.

tozatos színek, a technikák és a plasztikus felület kialakításának kombinálása szélesebben vált kályhakészítői gyakorlattá. Mindazonáltal e csempemintázási mód könnyen lehetővé tette a régi stílusok utánzását is. (Leltári szám: IP.69.13.1.)

Mesterjelzés és kályhaeredet

A cserépkályhák esetében az eredetre és egy adott műhelyből való származásra nem mindig találunk adatot, és így gyakran a mester kilétére sem derül fény. A készítő műhely beazonosításához némi támpontot jelenthet a cserépbe vésett monogram vagy a nyers agyagba bélyegzett márkajel, ha van ilyen. Feltételezés szerint például az IP.66.136.1. leltári számú kályha a Fruhmann-műhelyben készült. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a kályhát alkotó csempe gipszmintája legifjabb Fruhmann Antal kályhásmester hagyatékát képezi. Ezzel egyidejűleg azonban az is közismert tény, hogy Fruhmann Antal mester a Győr-szerte lebontott cserépkályhák és gipszminták buzgó gyűjtője volt. Ezért könnyen előfordulhatott az is, hogy a kályhát díszítő minta – akár maga a kályha is – más műhelyből ered. Támpontot jelenthet olykor a csempe díszítésének és formai kialakításának a stílusa is a készítő műhely beazonosításához. (Leltári szám: IP.66.136.1.)

A kérdést az komplikálja tovább, hogy a csempék pozitívjairól is készültek olykor másolatok. Ennek során még távolabb kerülünk az eredeti minta készítőjének személyétől, illetve a műhely beazonosításától. Ha egy továbböröklődött pozitív segítségével jön létre új csempe, az már bizonyosan nem az eredeti műhely készítménye, hanem csakis átvétel (másolat) lehet és egészen más kályhák dekorációit gazdagíthatja. A középkori csempéknél tudunk arról, hogy a mesterjelzést a másolatot készítő fazekas érdekes módon megőrizte, átvitte az új tárgyra és azon is megjelenítette.³⁰ A kiállításban szereplő és ismeretlen mesterű kályhák némelyikében a restaurálás során előkerültek különböző technikával – a nyers agyagba történő kézi karcolással vagy pecsételéssel – készült mesterjelek.

A minták eredete a mintakönyvek terjedésével is igen szoros összefüggésbe hozható. A mintakönyvek hatására, a mindig újabb anyagok és technikák megjelenésével már az 1830-as évektől észlelhető a különféle stílusok felelevenítése. A 19. század „negyvenes éveire legelsőként az ún. neobarokk válik uralkodóvá” a kézműipar ágaiban.³¹ Az eddigi ismereteink alapján elég egyértelmű, hogy a többi iparművészeti ág művelőihez hasonlóan a kályhakészítők is a nagyobb cégek márka árukatalógusaiból merítenek, amikor a kínálatukat összeállítják. Mondhatni, hogy szinte határtalan felületmintázási lehetőséggel próbálkoznak. A 19. században a gipsznegatívok és a préselési technika pedig igen széles körben elterjed és mindennapi kályhás gyakorlattá lesz. A népszerűbb minták műhelyről műhelyre van-

³⁰ HOLL: Középkori kályhacsempék 314.

³¹ SZABOLCSI: Az iparművészeti historizmus 107.

dorolnak, Győrött is ragadós a példa. „Milyen hatással voltak és milyen széles kört érintettek e mintakönyvek, arra ma még nehéz pontos választ adni. A kézműiparosok, ha haladni akartak a divattal, rá voltak kényszerülve, hogy tájékozódjanak.”³² A stílusos kályhák nem egyedi példányok, hanem egy-egy divatáramlatnak sokszorosított készítményei, egy-egy antik darab hű másolatai. A különböző műhelyek a 18-19. században nagyrészt azonos mintakönyvet használtak, ezért nehéz a műhelyek beazonosítása.³³ Az egyéni kályhatervezés és -felépítés sikerének záloga egyre inkább a nagyobb kályhagyártók mintakönyveiből merített minták és a gipszmodellek megszerzése és alkalmazása lett. A közkezen forgó gyári mintakönyvek hatása tetten érhető a kisiparosok (asztalosok, kályhások, ötvösök, textilkészítők stb.) munkáin is. „Az 1851. évi londoni világkiállítás mintegy összegezte mindazt, amit a stílusok sokféleségéről és az új találmányokról a műipart űzők addig megismerhettek, és számos új találmány útját is ekkor indították el a kontinens felé.”³⁴ A 19/20. századfordulón előállított kályhák nagyon gyakran készültek a gyári formák és díszítések felhasználásával, a kiváltképp népszerű eklektikus ízlésben. (Leltári szám: IP.66.137.1.)

A korabeli sajtóhirdetésekből kiderül, hogy nálunk is meglehetősen nagy európai választék állt rendelkezésre az iparos termékekből. Az új alapanyagokat és a késztermékeket főleg pesti kereskedők árulták, jelentős részüket pedig bécsi és osztrák cégek pesti lerakataiban tárolták. A vasúti szállítás 19. századvégi Budapest székesfővárosi vasúti hálózatra és kereskedelemre vonatkozóan olvasható adatok (a szállított mennyiség jelölésével)³⁵ megerősítik eddigi vizsgálatainkat a győri kályhák tekintetében. A vasúti szállítás adatainak értelmezése egy példán: a Brüder Sattler (Sattler testvérek) pesti Teréz körúton működő, áruminta-katalógus alapján kereskedő cég révén jutnak el – egyebek között – a győri megrendelőkhöz is azok a kályhacsempék és kályhák, melyek Budweisben (mai Csehország területén lévő kályhagyári központban) megrendelés alapján készültek.

A Rómer Múzeum szinte páratlanul gazdag gipszminta gyűjteménnyel büszkélkedhet és e tárgyakról katalógust is kiadott, melyben 631 darab csempe, oromzat, záró- és középpárkány, lábazat, rátét, egyéb agyagformák készítésére alkalmas gipszmodell található.³⁶ A Fruhmann család egy évszázad alatt összegyűjtött gipszminta készlete felbecsülhetetlen értéket képvisel és a Múzeum kézművesipar-történeti kutatásainak alapvető tárgykörét képezi.

A rekonstrukciós kályha-újraépítés bevett gyakorlattá vált a 18-19. századtól kezdve, a cserépkályhagyártás megújuló korszakában. A régi kályhák megújítása vagy pótlása áll a kályharekonstrukciók hátterében. Elterjedt szokás ma is a meg-

³² SZABOLCSI: Az iparművészeti historizmus 105.

³³ CSEREY: 18–19. századi kályhák 180.

³⁴ SZABOLCSI: Az iparművészeti historizmus 105.

³⁵ EDVI ILLÉS: Magyar királyi államvasutak 48.

³⁶ TANAI: A Fruhmann-műhely.

lévő eredeti és a bontáskor épen maradt elemek és díszítések kályhák közötti felcserélése is egy-egy új kályha építése során. A kályhászmester a lehetőségeit számba véve pótolta a hiányzó darabokat, miközben szükséges mértékben esztétikai szempontú változtatást is végzett a kályhán. (Leltári szám: IP.2019.6.1.) Az átépítést és rekonstrukciót sokszor egyidejűleg végzik el egy-egy új kályha megvalósításakor. A megrendelő igényei és a rendelkezésre álló bontott kályha vagy kályhák kínálta lehetőségek fényében készül el az új kályha.

Stílusok, korok, életmód

A 19. század elejéig bezáróan tartó stílusorszakokban a fehér mázas cserépkályhák a legkedveltebbek, mivel semleges színükkel bármilyen bútorhoz, kárpithoz jól illelenek.³⁷ A régi idők egykori kastélyaiban (18. század) és a győri nagypolgári lakásokban is gyakran állítottak fel hengerkályhákat, ezeknek több példánya látható a tárlatban. A stílustörténeti szempontokat leginkább érvényesítő kályhák a pavilonban és a főépületi folyosón tekinthetők meg.

A hengerkályha egyik (talán utolsó) megjelenésformájaként ismeretes az „empire” kályha, melynek a neve a francia császárok korában történő elterjedésre utal. (Leltári szám: RFM.IP.2019.9.1.)

Közép-Európa keleti felén élvén érdemes külön is kiemelni a biedermeier polgári stílust. A biedermeier az empire stílus elmúlásával párhuzamosan fejlődött ki több művészeti ágban. Különösen a polgári lakáskultúrában mutatkozott meg, ezen belül a fűtőberendezések kialakításán is nyomot hagyott. A biedermeier szinte kizárólag Közép-Európában tett szert népszerűsége, rövid korszaka 1815–1848 közé tehető. (Leltári szám: IP.66.153.1.)

A kályhák külső megjelenését, a kályhacsempék megformázása, színe és díszítésén túlmenően az építészeti tagozódása is jelentősen meghatározza. A 15. századtól kezdve egyre növekvő szerepet kap a kályhadíszítésben az építészetből jól ismert formanyelv utánzása is, és ez architektonikus jellegű kályhák létrehozását eredményezi. Az architektonikus kályhák csempéinek díszítményein a nagy történeti stílusok – a reneszánsz, a barokk, a rokokó és a klasszicizmus – jegyei tűnnek fel.³⁸ Az architektonikus kályha-kialakításnak több példája is látható a kiállításkunkban. (Leltári szám: IP.2013.2.1.) Az eklektikus, klasszicista és szecessziós stílusú kályhák különösen a 19. század évtizedeiben váltak népszerűvé.³⁹

A fűtőberendezések a lakás részeként, iparművészeti jellegüknél fogva a tulajdonosuk társadalmi ízlését és életmódját is kifejezésre juttatják. A díszítés esztétikailag követi az uralkodó stílust, divatot, ezzel egyidejűleg tükrözi a korabeli

³⁷ CSEREY: 18–19. századi kályhák 180.

³⁸ MN III. 613.

³⁹ A stílusjegyekre történő utalás az egyes kályhák leírásában olvasható.

lakótér berendezését. A Fruhmann-házi tárlatban kiállított kályhák többsége a győri nagypolgári lakások és környező kastélyok 18-19. századi atmoszféráját idézi. (Leltári szám: IP.2019.5.1.)

Egy kiragadott példán keresztül nyújtunk betekintést a győri kályhás mesterek családi életébe. Mágner Károly kályhás mester volt az, aki iparművészeti színvonalra emelte Győrött a kályhásipart.⁴⁰ Kályháit a régiókban egyházi és arisztokrata kastélyokban találjuk felállítva, mint például még ma is Fertőrákoson a győri püspökség nyári kastélyában.

Mágner Károly 1790-ben hal meg. Leánya pedig ekkor feleségül megy Dachauer János kályhás mesterhez, róla levéltári forrásból tudjuk, hogy 1832-ben céhmester volt. A győri Mágner-Dachauer műhely egészen a 19. század végéig az alapító apa megszokott modorában működik tovább még hosszú időn át. Majd egy évszázaddal később, 1883-ban Magyary József kályhás mester veszi át az üzletet és a műhelyt Dachauer Ferenc özvegyétől. Az átvételt követően teljesen fel is újítja. Magyary József Győrött elfoglalt kályhás mesteri pozícióját érzékelteti az a tény, hogy a céhek megszűnte után megalakult Ipartestületben ipartestületi elnöki tisztséget vállal. Műhelye az 1930-as évekig állt fent.⁴¹ (Leltári szám: IP.66.146.1.)

Végezetül, de nem utolsósorban felidézünk egy helytörténeti érdekességet, melyben közvetetten a győri kályháságnak is jut szerep. A belvárosban álló Bezerédj-palotából – Győrött elterjedt nevén „Napoleon-házból” – került a múzeumba egy izgalmas florealis díszű szecessziós zöld kályha. Ez a ház látta vendégül Bonaparte Napóleont 1809-ben, amikor Győr francia kézre került. A kályhát Napoleon ugyan nem láthatta, de városi életmód, ház- és családtörténeti szempontból a helyi emlékezet válik fontossá, hiszen ez a tárgy nagy valószínűséggel száz évvel később és nem empire modorban készült. A kályhát díszítő minta forrását is ismerjük: a Carl Mayers (alapítva 1848-ban) 1910-es kiadású árumintakönyvének a 107-es számú modellje alapján készült. A csempéken az NA 57 (vagy NA S7) jelzést tünteti fel az ismeretlen mester. A mesterjelzés két betűje feltételezhetően a megrendelés helyszínére, a „Napoleon-házra” utal. Bonaparte Napóleontól származik egyébként a „grandeur et la gloire” – a „nagyság és dicsőség” fogalmak egymással összekapcsolása. Az empire-néven kibontakozó stílus mint a dicső múltra emlékezés művészeti kifejeződése Napoleon e politikai felhangú szlogenéből merít.⁴² (Leltári szám: IP.2008.2.1.)

⁴⁰ JENEY: Régi győri kályhásipar 291.

⁴¹ CSEREY: A győri Xántus 180.

⁴² BALIGA: Permanens historizmus 26.

SZAKIRODALOM

- BALIGA: Permanens historizmus = BALIGA KORNÉL: Permanens historizmus. Új Magyar Építőművészet (2001:6) 26.
- BRETYÁNSZKY: Majolika = BRETYÁNSZKY ILONA: Majolika. In: Régiségek könyve. Szerk. VOIT PÁL. Budapest, 1983. 101–113.
- CSEREY: 18–19. századi kályhák = CSEREY ÉVA: 18–19. századi kályhák a nagytétényi kastélymúzeum kiállítási tereiben. Ars Hungarica 34. (2006:1-2) 177–184.
- CSEREY: A győri Xántus = CSEREY ÉVA: A győri Xántus János Múzeum cserépkályhái. Arrabona 9. (1967) 179–194.
- CSEREY: Fazekasság = CSEREY ÉVA: Fazekasság. In: Régiségek könyve. Szerk. VOIT PÁL. Budapest, 1983. 75–93.
- S. CSEREY: „Az első pesti porcellán” = S. CSEREY ÉVA: „Az első pesti porcellán festészeti intézet”, Az 1800-as évek feledésbe merült Pest–Budai kályhás mesterei. Tanulmányok Budapest Múltjából 32. (2005) 91–113.
- S. CSEREY: Magyary József = S. CSEREY ÉVA: Magyary József (azelőtt Dauchauer Ferenc) cserépkályha-edénygyárának története. Arrabona 45. (2007) 411–422.
- EDVI ILLÉS: Magyar királyi államvasutak = EDVI ILLÉS SÁNDOR: A magyar királyi államvasutak és az üzemükben levő helyi érdekű vasutak áruforgalmi viszonyai I. (Kereskedelmi monográfia) Budapest, 1896.
- HOLL: Középkori kályhacsempék = HOLL IMRE: Középkori kályhacsempék Magyarországon. A lovagalakos kályha címertartó sarokcsempéjének új példánya – műhelykérdések. Budapest Régiségei 33. (1999) 313–323.
- JENEY: A régi győri kályhásipar = JENEY FERENC: A régi győri kályhásipar. Magyar Építőművészet 42. (1943) 290–291.
- MN III. = Magyar Néprajz (nyolc kötetben) III. Kézművesség. Szerk. DOMOKOS OTTÓ – NAGYBÁKAY PÉTER – TOMISA ILONA. Budapest, 1991. 601–613.
- ÖRLEY: A fazekasság helyzete = ÖRLEY JÁNOS: A fazekasság helyzete és jövője. Magyar Üveg- és Agyagipar 47. (1902:24)
- ÖRLEY: Útmutató = ÖRLEY JÁNOS: Útmutató fazekasok és kályhások részére. (Sorozatban jelenik meg) Magyar Üveg és Agyagújság 82. sz. (1904:11), Magyar Üveg és Agyagújság 83. sz. (1904:12), 85. sz. (1904:14), 86. sz. (1904:15).
- PULSZKY: A magyar agyagművesség = PULSZKY KÁROLY: A magyar agyagművesség történetére vonatkozó kérdések. Archeológiai Értesítő (1882:3) 254–274.
- ROTH HEEGE: Európai cserépkályhák = EVA ROTH HEEGE: Az Európai cserépkályhák korai története – vázlat. In: Szívmelengető középkor: kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14–16. század. Kiállítási katalógus. Szerk. KISS VIRÁG – SPEKNER ENIKŐ – VÉGH ANDRÁS. Budapest, 2018.
- SABJÁN: Adatok = SABJÁN TIBOR: Adatok a kályhás mesterségről II. (Fruhmann Antal, Győr) Arrabona 26–30. (1991) 145–172.
- SABJÁN: A kályhás mesterség Győrött = SABJÁN TIBOR: A kályhás mesterség története Győrött. Kiállítási forgatókönyv. Kézirat. Xántus János Múzeum. Győr, 1995. 1–15
- SABJÁN: Kályhák és kályhacsempék = SABJÁN TIBOR: Kályhák és kályhacsempék restaurálási problémái. Isis – erdélyi magyar restaurátor füzetek 4. (2004) 61–68.
- SZABOLCSI: Az iparművészeti historizmus = SZABOLCSI HEDVIG: Az iparművészeti historizmus kezdetei Magyarországon. Ars Hungarica 22. (1994:1) 101–110.
- TANAI: A Fruhmann-műhely = TANAI PÉTER: A Fruhmann-műhely gipszminta kincse. Győr, 2010.
- UZSOKI: Jelentés 1958–1961. évi = UZSOKI ANDRÁS: Jelentés a győri Xántus János Múzeum 1958–1961. évi működéséről. Arrabona 4. (1962) 217–225.

- Uzsoki: Jelentés 1962. évi = Uzsoki András: Jelentés a győri Xántus János Múzeum 1962. évi működéséről. Arrabona 5. (1963) 363–374.
- Uzsoki: Jelentés 1963. évi = Uzsoki András: Jelentés a Győr–Sopron megyei múzeumi szervezet 1963. évi működéséről. Arrabona 6. (1964) 385–395.
- Uzsoki: Jelentés 1964. évi = Uzsoki András: Jelentés a Győr–Sopron megyei múzeumi szervezet 1964. évi működéséről. Arrabona 7. (1965) 557–567.
- Válogatás = Válogatás a javából. A 150 éves győri Xántus János Megyei Múzeum gyűjteményei. Szerk. Székely Zoltán. Győr, 2009. 98–99.
- Végh: Előszó = Végh András: Előszó. In: Szívmelengető középkor: kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 14–16. század. Kiállítási katalógus. Szerk. Kiss Virág – Spekner Enikő – Végh András. Budapest, 2018.

STOVE MAKING IN GYŐR.
COLLECTION OF TILED STOVES AND STOVE TILES IN THE FRUHMANN HOUSE,
18TH-20TH CENTURY. EXHIBITION CATALOGUE

The exhibition space of the Rómer Flóris Museum of Art and History in Győr, the Fruhmann House, shows the former stove-making workshop in working order. It is Hungary's first and so far only collection of objects that offers a unique opportunity for interdisciplinary research into the different periods of the tiled stove. The second exhibition on the history of tiled stoves in Győr recalls the heating devices of former civil, noble and ecclesiastical living rooms.

The scientific presentation of the stoves, mostly dating from the 18th to 20th centuries, is a valuable contribution to the topic. The catalogue focuses on the specific history of each stove, from its dismantling in its original place of use and its transport to the museum beginning in the 1950s to the fortunate circumstances in which it has been exhibited. In the second part of the study, the reader is guided through all the stoves in the exhibition halls. In the catalogue, which details the stoves, the research results on the specific objects are presented to the reader. The catalogue, entitled *Stove Makers and Tiled Stoves of Győr in the 18th-20th Centuries* summarises the research results in applied art, archaeology, art history, ethnography, and other disciplines. The curator summarises previous and sporadic data on stoves and adds additional knowledge from recent research in Győr. A detailed description of the stoves gives an insight into the stove trade, the spread of stove pattern books and the use of individual stove marks in Győr. The origins (workshop, creator, trader, factory, template) and use of tiled stoves and their reconstruction are primarily illuminated by the historical findings of art history, industrial history and craftsmanship. The afterword to the catalogue provides a rich interpretation of the critical areas of research on the tiled stove, which provide further information on the stoves exhibited in Győr and contribute to a better understanding of the museological problems of this type of object. The individual chapters deal with smoke extraction and stove types, the decoration of ceramic surfaces, the patterning of stove tile surfaces, from the templates to the series production, and finally, the styles, periods and urban life in Győr associated with the stove.

Zsuzsanna Paál

